

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра геометрии

Линейные представления конечных групп

МАГИСТЕРСКАЯ РАБОТА

студента 2 курса 227 группы

направления 02.04.01 – Математика и компьютерные науки
код и наименование направления

профиль подготовки: Математические основы компьютерных наук
механико-математического факультета
наименование факультета, института, колледжа

АБДАЛЛА КАРВАН РАДХА АБДАЛЛА

фамилия, имя, отчество

*Декан
механико-математического
факультета*

А.М. Захаров

Научный руководитель
профессор, д.ф.-м.н., доцент
должность, уч. степень, уч. звание

А.Н. Сергеев
25.05.21
подпись, дата

А.Н. СЕРГЕЕВ
инициалы, фамилия

Зав. кафедрой
к.ф.-м.н., доцент
должность, уч. степень, уч. звание

С.В. Галаев
25.05.21
подпись, дата

С.В. ГАЛАЕВ
инициалы, фамилия

Саратов 2021

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

ВВЕДЕНИЕ	3
1 Общие сведения о линейных представлениях и Характеры представлений	4
1 Общие сведения о линейных представлениях	4
1.1 Определения	4
1.2 Примеры	5
1.3 Изоморфные представления	7
1.4 Подпредставления	8
1.5 Неприводимые представления	11
1.6 Тензорное произведение двух представлений	12
1.7 Линейные представления конечных групп	13
2 ТЕОРИЯ ХАРАКТЕРОВ	14
2.1 Характер представления	14
2.2 Лемма Шура - основные приложения	16
2.3 Соотношения ортогональности для характеров	19
2.4 Разложение регулярного представления	23
2.5 Число неприводимых представлений	24
2.6 Каноническое разложение представления	28
2 Неприводимые представления симметрической группы S_n над $\mathbb{C}$	31
1 Симметрическая группа	31
2 Доказательство классификационной теоремы представлений S_n	43
3 Диэдральная группа D_n	50
3 Симметризатор Юнга	53
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	58

ВВЕДЕНИЕ

Теория *представлений групп* занимается классификацией гомоморфизмов абстрактной группы G в группы линейных преобразований или группы матриц. В этой работе развивается теория представлений конечных групп в конечномерных векторных пространствах. Поле K над которым определены векторные пространства часто (не всегда) принимается за комплексные числа. Математическая трактовка находится на уровне между теорией представлений для физиков и теорией представлений для специалистов-математиков.

В первом разделе первой главы мы вводим основные определения теории представлений групп и приводим примеры для их иллюстрации. Теория представлений конечных абелевых групп излагается полностью, А еще мы говорим о характерах представлений, лемме Шура и т.д.

Во второй главе мы изучаем неприводимые представления симметрической группы S_n основываясь на технике симметризаторов Юнга.

В третьей главе рассматривается новый взгляд на получение симметризатора Юнга для симметрической группе.

1 Общие сведения о линейных представлениях и Характеры представлений

1 Общие сведения о линейных представлениях

В этом параграфе мы излагаем общие свойства линейных представлений конечных групп и основное внимание уделяем характерам.

1.1 Определения

Пусть V — векторное пространство над полем комплексных чисел $\mathbb{C}$, и $GL(V)$ — группа его автоморфизмов над тем же полем. Каждый элемент группы $GL(V)$ есть по определению такое линейное отображение a пространства V в себя, которое имеет обратный a^{-1} , этот обратный является линейным. В случае когда пространства V имеет конечный базис (e_i) из n элементов, любое линейное отображение $a : V \rightarrow V$ задается квадратной матрицей (a_{ij}) порядка n . Коэффициенты a_{ij} являются здесь комплексными числами, они возникают как коэффициенты в разложении векторов $a(e_j)$ по базису (e_i) :

$$a(e_j) = \sum_i a_{ij} e_i.$$

При этом отображение a тогда и только тогда является изоморфизмом, когда определитель $\det(a) = \det(a_{ij})$ отличен от нуля. Группа $GL(V)$ отождествляется в таком случае с группой обратимых квадратных матриц порядка n .

Пусть теперь G — некоторая конечная группа. *Линейным представлением* группы G в пространстве V называется произвольный гомоморфизм ρ группы G в группу $GL(V)$. Другими словами, это такое сопоставление каждому элементу $s \in G$ элемента $\rho(s)$ группы $GL(V)$, при котором выполняется равенство

$$\rho(st) = \rho(s)\rho(t) \quad \text{для всех } s, t \in G.$$

[Часто мы будем писать также ρ_s , вместо $\rho(s)$.] Заметим, что из предыдущего равенства вытекают следующие соотношения:

$$\rho(1) = 1, \quad \rho(s^{-1}) = \rho(s)^{-1}.$$

При заданном ρ пространство V называется *пространством представления* группы G (или, для краткости, просто *представлением* группы G). Всюду в дальнейшем мы ограничиваемся случаем, когда пространство V имеет *конечную размерность*. Это не очень стеснительное ограничение. В самом деле, в большинстве приложений интересно, как правило, поведение только *конечного числа элементов* i пространства V (например, некоторых волновых функций), и всегда можно найти некоторое *подпредставление* (в смысле определения п. 1.1.4) конечной размерности, содержащее элементы x_i : достаточно взять подпространство пространства V , порожденное образами $\rho_s(x_i)$ элементов x_i .

Будем предполагать, следовательно, что пространство V конечномерно, и пусть n — его размерность. Число n мы будем называть также *степенью* рассматриваемого представления. Пусть (e_i) — некоторый базис пространства V и R_s — матрица автоморфизма ρ_s относительно этого базиса. Тогда

$$\det(R_s) \neq 0, \quad R_{st} = R_s R_t, \quad s, t \in G.$$

Если через $r_{ij}(s)$ обозначить коэффициенты матрицы R_s , то вторая формула переписется в виде

$$r_{ik}(st) = \sum_j r_{ij}(s) r_{jk}(t).$$

Обратно, задание обратимых матриц $R_s = (r_{ij}(s))$, удовлетворяющих предыдущим тождествам, определяет некоторое линейное представление ρ группы G в пространстве V : это так называемое задание представления «в матричной форме».

1.2 Примеры

(а) Предположим, что группа G задана как группа подстановок некоторого множества X . Обозначим через $x \mapsto sx$ подстановку, соответствующую

элементу $s \in G$. В качестве V возьмем векторное пространство комплекснозначных функций на X и для каждой функции $f \in V$ и каждого элемента $s \in G$ определим функцию $\rho_s f$ формулой

$$\rho_s f(x) = f(s^{-1}x)$$

(функция $\rho_s f$ является в очевидном смысле образом функции f при подстановке s). Ясно, что $\rho_s f$ линейно зависит от f , т. е. ρ_s является некоторым автоморфизмом пространства V и, кроме того, $\rho_{st} = \rho_s \circ \rho_t$. Таким образом, мы получаем некоторое линейное представление группы G в пространстве V .

(б) Каждое представление степени 1— это гомоморфизм $\rho : G \rightarrow \mathbb{C}^*$ группы G в мультипликативную группу комплексных чисел $\mathbb{C}^*$. Поскольку каждый элемент (конечной) группы G имеет конечный порядок, значения ρ_s представления ρ являются корнями из единицы; в частности, $|\rho_s| = 1$. Если положим $\rho_s = 1$ для всех $s \in G$ то мы получим некоторое представление группы G , которое называется *единичным* (или *тривиальным*) *представлением*.

(в) Пусть g обозначает порядок группы G и V — векторное пространство размерности g с базисом $(e_t)_{t \in G}$, перенумерованным элементами t группы G . Для каждого $s \in G$ определим тогда линейное отображение ρ_s пространства V в себя, сопоставляя элементу e_t элемент e_{st} . Легко проверить, что таким образом мы получаем некоторое линейное представление, которое называется *регулярным представлением группы G* . Его степень равна порядку группы G . Заметим, что $e_s = \rho_s(e_1)$ и, следовательно, образы элемента e_1 составляют базис пространства V . Обратно, если пространство представления W некоторого представления ρ группы G содержит такой вектор w , что элементы $\rho_s(w)$, $s \in G$, образуют базис пространства W , то это представление изоморфно регулярному представлению (изоморфизм $\tau : V \rightarrow W$ задается формулой $\tau(e_s) = \rho_s(w)$).

(г) В более общем смысле, предположим, что G действует на конечном множестве X . Это означает, что для каждого $s \in G$ задана перестановка

$x \mapsto sx$ элемента X , удовлетворяющая условию идентичности

$$1x = x, \quad s(tx) = (st)x, \quad \text{если } s, t \in G, x \in X.$$

Пусть V — векторное пространство, имеющее базис $(e_x)_{x \in X}$, индексированное элементами X . Для $s \in G$ пусть ρ_s будет линейным отображением V в V , которое отправляет e_x в e_{sx} ; линейное представление G , таким образом полученное называется *перестановочным представлением, ассоциированным с X* .

1.3 Изоморфные представления

Пусть ρ^1 и ρ^2 — два представления группы G в пространствах V_1 и V_2 соответственно, причем размерности пространств V_1 и V_2 одинаковы, т. е. пространства V_1 и V_2 изоморфны. Представления V_1 и V_2 называются *изоморфными* (эквивалентными, подобными), если $\vartheta\rho^1 = \rho^2\vartheta$, где ϑ — изоморфное отображение пространства V_1 на V_2 . (Ясно, что изоморфные представления имеют одинаковые степени.)

Равенство $\vartheta\rho^1 = \rho^2\vartheta$ означает, что $\vartheta\rho^1(a) = \rho^2(a)\vartheta$ для любого элемента $a \in G$, а это, в свою очередь, означает, что для любого вектора $x \in V_1$

$$\vartheta\rho^1(a)x = \rho^2(a)\vartheta x. \quad (1.1)$$

Поясним «геометрический смысл» последнего равенства. Пусть $x \in V_1$ и $y = \vartheta x \in V_2$. Тогда равенство (1.1) означает, что $\vartheta\rho^1(a)x = \rho^2(a)y$, т. е. что если

$$x \leftrightarrow y$$

(вектор $x \in V_1$ соответствует вектору $y \in V_2$ при изоморфном отображении ϑ пространства V_1 на V_2), то $\rho^1(a)x \longleftrightarrow \rho^2(a)y$, т. е. образы $\rho^1(a)x$ и $\rho^2(a)y$ элементов x и y для любого $a \in G$ тоже соответствуют друг другу при отображении ϑ :

$$\vartheta(\rho^1(a)x) = \rho^2(a)y.$$

Иными словами, безразлично, отобразить ли сначала вектор $x \in V_1$ посредством ϑ в пространство V_2 , а потом применить к полученному вектору ϑx преобразование, соответствующее элементу $a \in G$, или сделать это в обратном порядке; здесь выполняется следующая «коммутативная диаграмма»:

$$\begin{array}{ccc}
 & \vartheta & \\
 & x \longrightarrow \vartheta(x) & \\
 \rho^1(a) \downarrow & & \downarrow \rho^2(a) \\
 & \vartheta & \\
 \rho^1(a)x \longrightarrow & \vartheta\rho^1(a)x = \rho^2(a)\vartheta(x) &
 \end{array}$$

Изоморфное отображение ϑ пространства V_1 на V_2 может быть задано квадратной (невырожденной) матрицей H . Тогда для каждого $a \in G$ соответствующие матрицы $\rho^1(a)$ и $\rho^2(a)$ изоморфных представлений ρ^1 и ρ^2 связаны соотношением $H\rho^1(a) = \rho^2(a)H$, которое можно переписать в виде

$$\rho^1(a) = H^{-1}\rho^2(a)H.$$

Это означает, что если пространство V_1 отождествить с (изоморфным ему) пространством V_2 и матрицу H рассматривать как матрицу перехода к новому базису в этом пространстве, то $\rho^1(a)$ и $\rho^2(a)$ — это матрицы одного и того же оператора, взятые в разных базисах.

1.4 Подпредставления

Пусть $\rho : G \rightarrow GL(V)$ — некоторое линейное представление, и пусть W — векторное подпространство в V . Предположим, что подпространство W инвариантно относительно действия группы G в представлении ρ , т.е. для каждого элемента $x \in W$ все элементы вида $\rho_s(x)$, $s \in G$, также принадлежат подпространству W . Тогда ограничение ρ_s^w автоморфизма ρ_s на W является автоморфизмом этого подпространства и очевидно $\rho_{st}^w = \rho_s^w \circ \rho_t^w$. Таким образом, $\rho^w : G \rightarrow GL(W)$ является линейным представлением группы G в пространстве W . Мы будем называть его *подпредставлением* предоставления ρ .

Пример 1.1. Рассмотрим регулярное представление группы G в пространстве V , и возьмём в качестве W одномерное подпространство пространства V , порожденное элементом $x = \sum_{s \in G} e_s$. Тогда $\rho_s(x) = x$ для всех $s \in G$, откуда следует, что W определяет подпредставление представления V , которое изоморфно единичному представлению.

Пусть V — векторное пространство W и W' — два подпространства пространства V . Пространство V называется *прямой суммой* W и W' , если каждый вектор $x \in V$ можно записать однозначно в виде $x = w + w'$, где $w \in W$ и $w' \in W'$; это равносильно тому, что пересечение $W \cap W'$ равно нулю и $\dim V = \dim W + \dim W'$. Затем мы пишем $V = W \oplus W'$ и говорим, что W' является дополнением к подпространству $W \subset V$. Отображение ρ , сопоставляющее каждому вектору $x \in V$ его компоненту w из подпространства W , называется проектором пространства V на подпространство W , (ассоциированным с прямым разложением $V = W \oplus W'$) образом проектора ρ является все подпространство W и $\rho(x) = x$ для каждого вектора $x \in W$. Обратно, если некоторое линейное отображение ρ обладает этими свойствами, то пространство V , как легко видеть, представляется в виде прямой суммы образа W и ядра W' (т.е. множество тех векторов $x \in V$, для которых $\rho(x) = 0$) отображения ρ , при этом ρ является проектором. Этим способом устанавливается взаимно однозначное соответствие между проекторами пространства V на подпространство W и дополнениями W' к подпространству $W \subset V$.

Теорема 1.2. Пусть $\rho : G \rightarrow GL(V)$ — линейное представление группы G в пространстве V , и пусть W — векторное подпространство в V , инвариантное относительно G . Тогда существует дополнение W^0 к W в V , которое также инвариантно относительно G .

Доказательство. Пусть W' — произвольное дополнение к W в V , и пусть p — соответствующая проекция V на W . Рассмотрим усреднение p^0 образов проектора p при действии элементов группы G :

$$p^0 = \frac{1}{g} \sum_{t \in G} \rho_t \cdot p \cdot \rho_t^{-1} \quad (\text{где } g \text{ — порядок группы } G).$$

Поскольку p отображает V в W и ρ_t , сохраняет W , мы видим, что p^0 отображает V в W ; мы имеем $\rho_t^{-1}x \in W$ для $x \in W$, откуда

$$p \cdot \rho_t^{-1}x = \rho_t^{-1}x, \quad \rho_t \cdot p \cdot \rho_t^{-1}x = x \text{ и } p^0x = x.$$

Таким образом, p^0 является проекцией V на W , соответствующей некоторому дополнению W^0 к W . Кроме того, мы имеем

$$\rho_s \cdot p^0 = p^0 \cdot \rho_s \quad \text{для всех } s \in G.$$

Действительно, вычисление $\rho_s \cdot p^0 \cdot \rho_s^{-1}$, мы нашли:

$$\rho_s \cdot p^0 \cdot \rho_s^{-1} = \frac{1}{g} \sum_{t \in G} \rho_s \cdot \rho_t \cdot p \cdot \rho_t^{-1} \cdot \rho_s^{-1} = \frac{1}{g} \sum_{t \in G} \rho_{st} \cdot p \cdot \rho_{st}^{-1} = p^0.$$

Если теперь $x \in W^0$ и $s \in G$, то $p^0x = 0$, следовательно, $p^0 \cdot \rho_s x = \rho_s \cdot p^0x = 0$, то есть $\rho_s x \in W^0$, это показывает, что W^0 стабильно при G , и завершает доказательство. $\square$

Пусть теперь $x \in V$ — произвольный вектор и w, w^0 — его проекции на подпространства W и W^0 соответственно. Тогда $x = w + w^0$, откуда $\rho_s(x) = \rho_s(w) + \rho_s(w^0)$, и поскольку подпространства W и W^0 инвариантны относительно группы G , то $\rho_s(w) \in W$ и $\rho_s(w^0) \in W^0$. Следовательно, $\rho_s(w)$ и $\rho_s(w^0)$ являются проекциями вектора $\rho_s(x)$ на подпространства W и W^0 . Из этого следует, что знание представлений W и W^0 позволяет восстановить представление V . В таком случае говорят, что представление V есть *прямая сумма* представлений W и W^0 и обозначают это так: $V = W \oplus W^0$. Каждый элемент пространства V отождествляется при этом с парой (w, w^0) , где $w \in W$ и $w^0 \in W^0$. Если представления W и W^0 заданы в матричной форме R_s и R_s^0 , то представление $W \oplus W^0$ задается матрицами вида

$$\begin{pmatrix} R_s & 0 \\ 0 & R_s^0 \end{pmatrix}.$$

Аналогично определяется прямая сумма любого конечного семейства представлений.

1.5 Неприводимые представления

Пусть $\rho : G \rightarrow GL(V)$ — некоторое линейное представление группы G . Говорим, что оно *неприводимо* или *просто*, если V не равно 0 и не имеет G -инвариантных подпространств, кроме 0 и V , разумеется. По теореме 1.2, это второе условие эквивалентно тому, что V не является *прямой суммой двух представлений* (за исключением тривиального разложения $V = 0 \oplus V$). Очевидно, каждое представление степени 1 неприводимо. В дальнейшем мы покажем, что каждая некоммутативная группа обладает по крайней мере одним неприводимым представлением степени $n \geq 2$. Из неприводимых представлений с помощью прямых сумм можно составить любое другое представление.

Теорема 1.3. [Теорема Машке] Каждое представление является прямой суммой неприводимых представлений.

Доказательство. Пусть V — линейное представление группы G . Проведем индукцию по $\dim(V)$. Если $\dim(V) = 0$, теорема очевидна (0 — *прямая сумма* *пустого* семейства неприводимых представлений). Предположим, $\dim(V) > 0$. Если V неприводимо, доказывать нечего. В противном случае, по теореме 1.2, V можно разложить в прямую сумму $V' \oplus V''$ с $\dim(V') < \dim(V)$ и $\dim(V'') < \dim(V)$. По индуктивной гипотезе V' и V'' являются прямыми суммами неприводимых представлений, и поэтому то же самое относится и к V . □

Замечание 1.4. Пусть V — некоторое представление и $V = W_1 \oplus \dots \oplus W_k$ — его разложение в прямую сумму неприводимых представлений. Возникает вопрос: *однозначно* ли это разложение? Легко убедиться, что в случае, когда все ρ_s , равны 1, это разложение, вообще говоря, не однозначно (в этом случае все подпространства W_i будут одномерными и пространство V можно разложить, разумеется, различными способами в прямую сумму одномерных подпространств). Однако в п. 2.3 мы покажем, что *число* представлений W_i , изоморфных данному неприводимому представлению W , не зависит от выбора разложения.

1.6 Тензорное произведение двух представлений

Наряду с операцией прямой суммы (обладающей формальными свойствами сложения) для представлений можно определить и «умножение»- *тензорное произведение*, иногда называемое *кронекеровским произведением*. Оно определяется следующим образом.

Прежде всего напомним, что тензорным произведением двух векторных пространств V_1 и V_2 - называется такое векторное пространство W , для которого существует отображение $(x_1, x_2) \mapsto x_1 \cdot x_2$ прямого произведения $V_1 \times V_2$ в W , удовлетворяющее следующим двум условиям:

i. Отображение $(x_1, x_2) \mapsto x_1 \cdot x_2$ линейно по каждому из переменных x_1 и x_2 .

ii. Если (e_{i_1}) некоторый базис пространства V_1 , а (e_{i_2}) некоторый базис пространства V_2 , то семейство произведений $e_{i_1} \cdot e_{i_2}$ является базисом пространства W .

Легко видеть, что такое пространство W существует и единственно (с точностью до изоморфизма); оно обозначается через $V_1 \otimes V_2$. Из Условия (ii) следует, что

$$\dim(V_1 \otimes V_2) = \dim V_1 \cdot \dim V_2.$$

Пусть теперь $\rho^1 : G \rightarrow GL(V_1)$ и $\rho^2 : G \rightarrow GL(V_2)$ — два линейных представления группы G . Сопоставим каждому элементу $s \in G$ элемент ρ_s группы $GL(V_1 \otimes V_2)$, удовлетворяющий условию:

$$\rho_s(x_1 \cdot x_2) = \rho_s^1(x_1) \cdot \rho_s^2(x_2) \quad \text{для каждого } x_1 \in V_1, x_2 \in V_2.$$

Существование и единственность элемента ρ_s легко следует из условий (i) и (ii). Мы будем писать в этом случае

$$\rho_s = \rho_s^1 \otimes \rho_s^2.$$

Ясно что ρ_s определяет некоторое линейное представление группы G в пространстве $V_1 \otimes V_2$, которое и называется *тензорным произведением* заданных представлений ρ^1 и ρ^2 .

На языке матриц этого определения выглядит следующим образом: пусть (e_{i_1}) будет базисом для V_1 , и пусть $r_{i_1 j_1}(s)$ будет матрицей ρ_s^1 относительно этого базиса и определим (e_{i_2}) и $r_{i_2 j_2}(s)$ таким же образом. Формулы:

$$\rho_s^1(e_{j_1}) = \sum_{i_1} r_{i_1 j_1}(s) \cdot e_{i_1}, \quad \rho_s^2(e_{j_2}) = \sum_{i_2} r_{i_2 j_2}(s) \cdot e_{i_2}$$

мы получаем

$$\rho_s(e_{j_1} \cdot e_{j_2}) = \sum_{i_1, i_2} r_{i_1 j_1}(s) \cdot r_{i_2 j_2}(s) \cdot e_{i_1} \cdot e_{i_2}.$$

Соответственно, матрица линейного преобразования ρ_s имеет вид $(r_{i_1 j_1}(s)) \cdot (r_{i_2 j_2}(s))$, в котором мы узнаем *тензорное произведение матриц автоморфизмом* ρ_s^1 и ρ_s^2 .

Тензорное произведение двух неприводимых представлений не является, вообще говоря, неприводимым. Оно разлагается в прямую сумму неприводимых представлений, которые могут быть определены с помощью теории характеров (см. п. 2.3).

1.7 Линейные представления конечных групп

Линейным представлением группы G в конечномерном евклидовом пространстве E^n называется такое отображение f , посредством которого каждому элементу a этой группы ставится в соответствие линейное преобразование T_a пространства E^n так, что для любых a_1 и a_2 из G выполняется соотношение $T_{(a_1 a_2)} = T_{a_1} T_{a_2}$.

Таким образом линейное представление группы G в конечномерном евклидовом пространстве E^n есть гомоморфизм этой группы на некоторое подмножество линейных преобразований этого пространства.

В этой работе речь идет о линейных представлениях конечных групп и для этого рассмотрены основные сведения о них и также некоторые леммы, а именно лемма Шура которая является наиболее интересной потому что она

является одной из основных при построении теории представлений конечных групп.

В математике, **лемма Шура** является элементарным, но чрезвычайно полезным утверждением в теории представлений групп и алгебр. В групповом случае она говорит, что если M и N являются конечномерными неприводимыми представлениями некоторой группы G и ϕ является линейным преобразованием из M в N , коммутирующим с действием группы, то либо ϕ является обратимым изоморфизмом, или $\phi = 0$. Важный частный случай имеет место, когда $M = N$. Лемма названа в честь Исая Шура, который использовал ее, чтобы доказать соотношения ортогональности и разработать основы теории представлений конечных групп. Лемма Шура допускает обобщения на группы Ли и алгебры Ли.

2 ТЕОРИЯ ХАРАКТЕРОВ

2.1 Характер представления

Пусть V векторное пространство, имеющее базис (e_i) из n элементов, и пусть a —некоторое линейное отображение V в себя, с матрицей (a_{ij}) . Следом отображения a называется скаляр

$$\text{Tr}(a) = \sum_i a_{ii}$$

Известно, что след равен *сумме собственных значений* отображения a (подсчитанных с их кратностями), и не зависит от выбора базиса (e_i) .

Пусть теперь $\rho : G \rightarrow GL(V)$ некоторое линейное представление конечной группы G в векторном пространстве V .

Для каждого $s \in G$ положим:

$$\chi_\rho(s) = \text{Tr}(\rho_s)$$

Полученная комплексная функция χ_ρ на группе G , называется *характером* представления ρ . Важность этой функции определяется тем, что она характеризует рассматриваемое представление (см. п. 2.3).

Предложение 1.5. Пусть χ —характер некоторого представления ρ степени n , мы имеем:

1. $\chi(1) = n$;
2. $\chi(s^{-1}) = \chi(s)^*$ для любого $s \in G$;
3. $\chi(tst^{-1}) = \chi(s)$ для любых $s, t \in G$.

[Если $z = x + iy$ комплексное число, то через z^* обозначается его комплексно сопряженное $z^* = x - iy$.]

Доказательство. Мы имеем $\rho(1) = 1$ и $Tr(1) = n$, поскольку V имеет размерность n , следовательно (1).

Для доказательства утверждения (2) мы видим, что каждый элемент ρ_s имеет конечный порядок, следовательно, этим же свойством обладают и все его собственные значения $\lambda_1, \dots, \lambda_n$, и значит, они имеют абсолютное значение, равное 1 (это также является следствием того факта, что ρ_s можно определить с помощью унитарной матрицы, см. п. 1.4). Таким образом,

$$\chi(s)^* = Tr(\rho_s)^* = \sum \lambda_i^* = \sum \lambda_i^{-1} = Tr(\rho_s^{-1}) = Tr(\rho_s^{-1}) = \chi(s^{-1}).$$

Формула (3) также может быть записана как $\chi(vu) = \chi(uv)$, полагая $u = ts$, $v = t^{-1}$. В таком виде она следует из известной формулы

$$Tr(ab) = Tr(ba)$$

справедливой для двух произвольных линейных отображений a и b из V в себя. □

Замечание 1.6. Функция f на группе G , удовлетворяющая тождеству (3) или, что то же самое условию $f(uv) = f(vu)$, называется *центральной функцией*. В п. 2.5 мы покажем, что каждая центральная функция является линейной комбинацией характеров.

Предложение 1.7. Пусть $\rho^1 : G \rightarrow GL(V_1)$, $\rho^2 : G \rightarrow GL(V_2)$ — два линейных представления группы G , и пусть χ_1 , χ_2 — их характеры. Тогда:

- (1) характер χ прямой суммы представлений $V_1 \oplus V_2$ равен $\chi_1 + \chi_2$;
 (2) Характер ψ тензорного произведения представлений $V_1 \otimes V_2$ равен $\chi_1 \chi_2$.

Доказательство. Представим ρ^1 и ρ^2 в матричной форме R_s^1 и R_s^2 . Тогда представление $V_1 \oplus V_2$ в матричной форме имеет вид

$$R_s = \begin{pmatrix} R_s^1 & 0 \\ 0 & R_s^2 \end{pmatrix}$$

откуда $Tr(R_s) = Tr(R_s^1) + Tr(R_s^2)$, то есть $\chi(s) = \chi_1(s) + \chi_2(s)$.

Аналогично доказывается и утверждение (2).

И мы имеем

$$\chi_1(s) = \sum_{i_1} r_{i_1 i_1}(s), \quad \chi_2(s) = \sum_{i_2} r_{i_2 i_2}(s),$$

$$\psi(x) = \sum_{i_1, i_2} r_{i_1 i_1}(s) r_{i_2 i_2}(s) = \chi_1(s) \chi_2(s).$$

□

2.2 Лемма Шура - основные приложения

Предложение 1.8. (Лемма Шура). Пусть $\rho^1 : G \rightarrow GL(V_1)$, $\rho^2 : G \rightarrow GL(V_2)$ — неприводимые представления группы G , и пусть f — такое линейное отображение пространства V_1 в V_2 , что $\rho_s^2 \circ f = f \circ \rho_s^1$ для всех $s \in G$. Тогда:

1. Если ρ^1 и ρ^2 не изоморфны, мы имеем $f = 0$.
2. Если $V_1 = V_2$ и $\rho^1 = \rho^2$, то f является гомотетией (то есть умножением на некоторое число).

Доказательство. Случай $f = 0$ тривиален. Предположим теперь, что $f \neq 0$, и пусть W_1 — его ядро (то есть множество таких элементов $x \in V_1$, что $f(x) = 0$). Для $x \in W_1$ имеем $f \circ \rho_s^1(x) = \rho_s^2 \circ f(x) = 0$, откуда $\rho_s^1(x) \in W_1$ и значит, подпространство W_1 инвариантно относительно G . Так как представление ρ^1 неприводимо, то либо W_1 совпадает со всем пространством V_1 , либо равно нулю. Первый случай исключается (он соответствует $f = 0$). Следовательно, $W_1 = 0$. Точно так же доказывается, что образ W_2 отображения f

(то есть множество элементов $f(x)$, для $x \in V_1$) совпадает со всем пространством V_2 . Отсюда следует, что f является *изоморфизмом* пространства V_1 на пространство V_2 , что доказывает утверждение (1).

Предположим теперь, что $V_1 = V_2$, $\rho^1 = \rho^2$ и пусть λ — *собственное значение* отображения f . Существует хотя бы один, поскольку поле скаляров является полем комплексных чисел. Положим $f' = f - \lambda$. Поскольку λ является собственным значением отображения f , то ядро отображения f' отлично от нуля. С другой стороны, мы имеем $\rho_s^2 \circ f' = f' \circ \rho_s^1$. Первая часть доказательства показывает, что эти свойства возможны, только если $f' = 0$, то есть $f = \lambda$, что и требовалось доказать. $\square$

Сохраним предположение, что V_1 и V_2 неприводимы, и обозначим через g порядок группы G .

Следствие 1.9. Пусть h — некоторое линейное отображение пространства V_1 в пространство V_2 , и положим:

$$h^0 = \frac{1}{g} \sum_{t \in G} (\rho_t^2)^{-1} h \rho_t^1.$$

Тогда

1. Если ρ^1 и ρ^2 не изоморфны, то $h^0 = 0$.
2. Если V_1 и V_2 , $\rho^1 = \rho^2$, то h^0 является гомотетией с множителем отношения $\frac{1}{n} \text{Tr}(h)$, где $n = \dim(V_1)$.

Доказательство. Мы имеем $\rho_s^2 \circ h^0 = h^0 \circ \rho_s^1$. В самом деле,

$$(\rho_s^2)^{-1} h^0 \rho_s^1 = \frac{1}{g} \sum_{t \in G} (\rho_s^2)^{-1} (\rho_t^2)^{-1} h \rho_t^1 \rho_s^1 = \frac{1}{g} \sum_{t \in G} (\rho_{ts}^2)^{-1} h \rho_{ts}^1 = h^0.$$

Применяя предложение 3 к $f = h^0$, мы видим, что в случае (1) $h^0 = 0$, а в случае (2) h^0 совпадает с умножением на скаляр λ . Более того, в последнем случае мы имеем

$$\text{Tr}(h^0) = \frac{1}{g} \sum_{t \in G} \text{Tr}((\rho_t^1)^{-1} h \rho_t^1) = \text{Tr}(h),$$

и так как $Tr(\lambda) = n\lambda$, мы получаем $\lambda = \frac{1}{n}Tr(h)$.

□

Выпишем явно результат следствия 1.9, предполагая, что представления ρ^1 и ρ^2 заданы в *матричной форме*:

$$\rho_t^1 = (r_{i_1 j_1}(t)), \quad \rho_t^2 = (r_{i_2 j_2}(t)).$$

Пусть линейное отображение h определяется матрицей $(x_{i_2 i_1})$, а также h^0 определяется матрицей $(x_{i_2 i_1}^0)$. Мы имеем по определению h^0 .

$$x_{i_2 i_1}^0 = \frac{1}{g} \sum_{t, j_1, j_2} r_{i_2 j_2}(t^{-1}) x_{j_2 j_1} r_{j_1 i_1}(t).$$

Правая часть представляет собой линейную форму по отношению к $x_{j_2 j_1}$. В случае (1) эта форма обращается в нуль для всех систем значений $x_{j_2 j_1}$. Таким образом, все её коэффициенты равны нулю. Отсюда получаем утверждение Следствия.

Следствие 1.10. В случае (1) имеет место равенство

$$\frac{1}{g} \sum_{t \in G} r_{i_2 j_2}(t^{-1}) r_{j_1 i_1}(t) = 0$$

при всех i_1, i_2, j_1, j_2 .

Точно так же в случае (2) аналогично имеем $h^0 = \lambda$, то есть $x_{i_2 i_1}^0 = \lambda \delta_{i_2 i_1}$ (здесь $\delta_{i_2 i_1}$ —символ Кронекера равен 1 если $i_1 = i_2$ и 0 в противном случае) с $\lambda = \frac{1}{n}Tr(h)$, или, что тоже самое, $\lambda = \frac{1}{n} \sum \delta_{j_2 j_1} x_{j_2 j_1}$. Отсюда получаем равенство

$$\frac{1}{g} \sum_{t, j_1, j_2} r_{i_2 j_2}(t^{-1}) x_{j_2 j_1} r_{j_1 i_1}(t) = \frac{1}{n} \sum_{j_1, j_2} \delta_{i_2 i_1} \delta_{j_2 j_1} x_{j_2 j_1}.$$

Приравнивая коэффициенты при $x_{j_2 j_1}$, мы получаем, как указано выше:

Следствие 1.11. В случае (2) имеет место равенство

$$\frac{1}{g} \sum_{t \in G} r_{i_2 j_2}(t^{-1}) r_{j_1 i_1}(t) = \frac{1}{n} \delta_{i_2 i_1} \delta_{j_2 j_1} = \begin{cases} \frac{1}{n}, & \text{если } i_1 = i_2, j_1 = j_2, \\ 0, & \text{в остальных случаях.} \end{cases}$$

Замечание 1.12. 1. Если φ и ψ функции на G , то

$$\langle \varphi, \psi \rangle = \frac{1}{g} \sum_{t \in G} \varphi(t^{-1}) \psi(t) = \frac{1}{g} \sum_{t \in G} \varphi(t) \psi(t^{-1}).$$

Имеем $\langle \varphi, \psi \rangle = \langle \psi, \varphi \rangle$. Более того, $\langle \varphi, \psi \rangle$ линейно в φ и в ψ . С этим обозначением следствия 2.2 и 1.11 становятся соответственно

$$\langle r_{i_2 j_2}, r_{j_1 i_1} \rangle = 0 \quad \text{и} \quad \langle r_{i_2 j_2}, r_{j_1 i_1} \rangle = \frac{1}{n} \delta_{i_2 i_1} \delta_{j_2 j_1}.$$

2. Предположим, что матрицы $(r_{i_2 j_2}(t))$ унитарны (этого всегда можно добиться подходящим выбором базиса (e_{i_2})). Тогда $r_{i_2 j_2}(t^{-1}) = r_{j_2 i_2}(t)^*$ и следствия 2.2 и 1.11 представляют собой соотношения ортогональности (относительно скалярного произведения $(\varphi | \psi)$, которое будет определено в следующем пункте).

2.3 Соотношения ортогональности для характеров

Начнем с обозначений. Если ϕ и ψ — две комплекснозначные функции на группе G , положим

$$\langle \phi, \psi \rangle = \frac{1}{g} \sum_{t \in G} \phi(t)^* \psi(t)$$

где g — порядок группы G . Определенное таким образом спаривание $\langle \varphi, \psi \rangle$ удовлетворяет всем аксиомам *скалярного произведения*: оно полулинейно по φ , линейно по ψ и $\langle \varphi, \varphi \rangle > 0$ для каждой функции $\varphi \neq 0$. Оно называется *скалярным произведением функций*, определенных на группе.

Замечание 1.13. Если $\check{\psi}$ это функция, определяемая формулой $\check{\psi}(t) = \psi(t^{-1})^*$, мы имеем

$$(\varphi | \psi) = \frac{1}{g} \sum_{t \in G} \varphi(t) \check{\psi}(t^{-1}) = \langle \varphi, \check{\psi} \rangle,$$

В частности, если χ является характером представления группы G , мы имеем $\check{\chi} = \chi$ (предложение 1.5), так что $(\varphi | \chi) = \langle \varphi, \chi \rangle$ для всех функций φ на G . Таким образом, мы можем использовать по желанию $(\varphi | \chi)$ или $\langle \varphi, \chi \rangle$.

Теорема 1.14. (1) Если χ является характером неприводимого представления, то мы имеем $\langle \chi, \chi \rangle = 1$ (то есть χ имеет «длину 1»).

(2) Если χ и χ' являются характерами двух неизоморфных неприводимых представлений, тогда $\langle \chi, \chi' \rangle = 0$ (иначе говоря, χ и χ' ортогональны).

Доказательство. Пусть $\rho : G \rightarrow GL(V)$ — неприводимое представление с характером χ , и пусть n — его степень, тогда

$$\langle \chi, \chi \rangle = \frac{1}{g} \sum_{t \in G} \chi(t)^* \chi(t) = \frac{1}{g} \sum_{t \in G} \chi(t^{-1}) \chi(t)$$

(см. предложение 1.5). Если же представление ρ задано в матричной форме $\rho_t = (r_{ij}(t))$, то $\chi(t) = \sum_i r_{ii}(t)$, откуда

$$\langle \chi, \chi \rangle = \frac{1}{g} \sum_{t, i, j} r_{ii}(t^{-1}) r_{jj}(t).$$

Применяя следствие 1.11 предложения 1.8, видим что $\frac{1}{g} \sum_{t \in G} r_{ii}(t^{-1}) r_{jj}(t)$ равно 0 при $i \neq j$ и равно $\frac{1}{n}$ при $i = j$. Но поскольку индекс i принимает n значений то мы получаем отсюда, что $\langle \chi, \chi \rangle = 1$.

Утверждение (2) доказывается аналогично с использованием следствия 2.2 в место следствия 1.11. □

В то же время мы можем доказать теорему 1 другим способом:

(1) Пусть ρ – неприводимое представление с характером χ , заданное в матричной форме $\rho_t = (r_{ij}(t))$. Мы имеем $\chi(t) = \sum r_{ii}(t)$, следовательно

$$(\chi | \chi) = \langle \chi, \chi \rangle = \sum_{i,j} \langle r_{ii}, r_{jj} \rangle.$$

Но в соответствии с следствием 1.11 предложения 1.8 мы имеем $\langle r_{ii}, r_{jj} \rangle = \frac{\delta_{ij}}{n}$, где n – степень ρ . Таким образом

$$(\chi | \chi) = \left(\frac{\sum_{i,j} \delta_{ij}}{n} \right) = \frac{n}{n} = 1,$$

поскольку индексы i, j каждый принимает n значений.

(2) Пусть ρ – неприводимое представление с характером χ и χ' , заданное в матричной форме $\rho_t = (r_{ij}(t))$. Мы имеем $\chi(t) = \sum r_{i_1 i_1}(t)$ и $\chi'(t) = \sum r_{j_1 j_1}(t)$, следовательно

$$(\chi | \chi') = \langle \chi, \chi' \rangle = \sum_{i,j} \langle r_{i_2 j_2}, r_{j_1 i_1} \rangle$$

Но в соответствии с следствием 2.2 предложения 1.8 мы имеем $\langle r_{i_2 j_2}, r_{j_1 i_1} \rangle = \frac{1}{n} \delta_{i_2 i_1} \delta_{j_2 j_1}$, где n – степень ρ . Таким образом

$$(\chi | \chi') = \frac{1}{n} \sum_{j_1, j_2} \delta_{i_2 i_1} \delta_{j_2 j_1} x_{j_2 j_1} x'_{j_2 j_1} = \frac{1}{g} \sum_{t, j_1, j_2} r_{i_2 j_2}(t^{-1}) x_{j_2 j_1} x'_{j_2 j_1} r_{j_1 i_1}(t) = 0$$

поскольку индексы i, j каждый принимает n значений.

Или

$$(\chi | \chi') = \langle \chi, \chi' \rangle = \sum_{i,j} \langle r_{i_2 j_2}, r_{j_1 i_1} \rangle = \sum_{i,j} 0 = 0$$

по замечанию 1.12.

Теорема 1.15. Пусть V – линейное представление группы G с характером ϕ , и пусть V разлагается в прямую сумму неприводимых представлений,

$$V = W_1 \oplus \cdots \oplus W_k.$$

Тогда, если W — неприводимое представление с характером χ , то число слагаемых W_i изоморфных представлению W равно скалярному произведению $(\varphi | \chi) = \langle \varphi, \chi \rangle$.

Доказательство. Пусть χ_i — характер представления W_i , Тогда на основании предложения 1.7 мы имеем

$$\varphi = \chi_1 + \cdots + \chi_k.$$

Таким образом $(\varphi | \chi) = (\chi_1 | \chi) + \cdots + (\chi_k | \chi)$. Но, согласно предыдущей теореме $(\chi_i | \chi)$ равно 1 или 0, в зависимости от того, изоморфно ли W_i представлению W или нет. Это доказывает теорему. $\square$

Следствие 1.16. Число представлений W_i , изоморфных данному представлению W , не зависит от выбранного разложения. (Это число называется «кратностью вхождения W в представление V », или «количество раз, которое W содержится в V »)

Доказательство. Действительно, скалярное произведение $(\varphi | \chi)$ не зависит, очевидно, от выбора разложения. $\square$

Замечание 1.17. В этом смысле можно сказать, что в разложении представления на неприводимые представления имеет место единственность. Мы вернемся к этому в параграфе 2.6.

Следствие 1.18. Два представления с одинаковым характером изоморфны.

Доказательство. В самом деле, следствие 1.16, показывает, что они содержат одинаковое число раз любое заданное неприводимое представление. $\square$

Предыдущие результаты сводят изучение представлений к изучению их характеров. Если $\chi_1, \dots, \chi_h$ являются различными неприводимыми характерами группы G , и если $W_1, \dots, W_h$ — соответствующие им неприводимые представления, тогда каждое представление V изоморфно прямой сумме вида

$$V = m_1 W_1 \oplus \cdots \oplus m_h W_h,$$

где $m_i \geq 0$ —целые числа. В таком случае характер ϕ представления V равен сумме $m_1\chi_1 + \dots + m_h\chi_h$, и мы имеем $m_i = \langle \varphi, \chi_i \rangle$. [В частности эти соображения можно применить к тензорному произведению $W_i \otimes W_j$ двух неприводимых представлений W_i и W_j и показать, что произведение $\chi_i\chi_j$ допускает разложение вида

$$\chi_i\chi_j = \sum_k m_{ij}^k \chi_k,$$

где все m_{ij}^k — целые числа, большие либо равные нулю.] Из соотношений ортогональности между χ_i следует, кроме того, что

$$\langle \varphi, \varphi \rangle = \sum_{i=1}^h m_i^2.$$

Отсюда получаем следующую теорему.

Теорема 1.19. Если φ — является характером некоторого представления V , то $(\varphi | \varphi)$ является целым числом, и мы имеем $(\varphi | \varphi) = 1$ тогда и только тогда, когда V неприводимо.

Доказательство. В самом деле $\sum m_i^2$ — целое число, которое равно 1 тогда и только тогда, когда одно из m_i равно 1, а остальные нулю, то есть, V изоморфно одному из W_i . $\square$

2.4 Разложение регулярного представления

Обозначения. Для остальной части мы обозначаем через $\chi_1, \dots, \chi_h$ различные характеры всех неприводимых представлений группы G и через $n_1, \dots, n_h$ — их степени, мы имеем $n_i = \chi_i(1)$, (см. предложение 1.5).

Пусть R — регулярное представление группы G . Напомним, что у него есть базис $(e_t)_{t \in G}$, такой, что $\rho_s(e_t) = e_{st}$. Если $s \neq 1$, у нас есть $st \neq t$ для всех t , а это показывает, что диагональные элементы матрицы ρ_s равны нулю. в частности, $Tr(\rho_s) = 0$. С другой стороны, для $s = 1$, имеем

$$Tr(\rho_s) = Tr(1) = \dim(R) = g.$$

Отсюда следует

Предложение 1.20. Характер ϕ регулярного представления задается формулами:

$$\begin{aligned}\varphi(1) &= g \quad \text{где } g \text{ — порядок группы } G, \\ \varphi(s) &= 0, \quad \text{если } s \neq 1.\end{aligned}$$

Следствие 1.21. Каждое неприводимое представление W_i содержится в регулярном представлении с кратностью, равной своей степени n_i .

Доказательство. по теореме 1.19, это число равно $\langle \varphi, \chi_i \rangle$, и мы имеем,

$$\langle \varphi, \chi_i \rangle = \frac{1}{g} \sum_{s \in G} \varphi(s)^* \chi_i(s) = \frac{1}{g} g \chi_i(1) = \chi_i(1) = n_i.$$

□

Следствие 1.22. (а) Степени n_i удовлетворяют соотношению $\sum_{i=1}^h n_i^2 = g$.

(б) Если $s \in G$ отличается от 1, мы имеем $\sum_{i=1}^h n_i \chi_i(s) = 0$.

Доказательство. По следствию 1.21, мы имеем $\varphi(s) = \sum n_i \chi_i(s)$, для всех $s \in G$. Взятие $s = 1$, получим (а), а $s \neq 1$ получаем (б). □

Замечание 1.23. Приведенный выше результат может быть использован при определении неприводимых представлений данной группы G . Предположим, что мы построили несколько неизоморфных неприводимых представлений степеней $n_1, \dots, n_k$, для того, чтобы они были всеми неприводимыми представлениями группы G (с точностью до изоморфизма), необходимо и достаточно выполнение условия $n_1^2 + \dots + n_k^2 = g$.

2.5 Число неприводимых представлений

Напомним, что функция f на группе G называется центральной, если $f(tst^{-1}) = f(s)$ для всех $s, t \in G$.

Предложение 1.24. Пусть f - центральная функция на группе G , и пусть $\rho : G \rightarrow GL(V)^\vee$ некоторое линейное представление группы G . Пусть ρ_f - линейное отображение пространства V в себя, определяемое как:

$$\rho_f = \sum_{t \in G} f(t) \rho_t.$$

Тогда если представление V неприводимо и имеет характер χ и степень n , то ρ_f является гомотетией с константой

$$\lambda = \frac{1}{n} \sum_{t \in G} f(t) \chi(t) = \frac{g}{n} (f | \chi^*).$$

Доказательство. Вычислим $\rho_s^{-1} \rho_f \rho_s$, имеем

$$\rho_s^{-1} \rho_f \rho_s = \sum_{t \in G} f(t) \rho_s^{-1} \rho_t \rho_s = \sum_{t \in G} f(t) \rho_{s^{-1}ts}.$$

Если положить $u = s^{-1}ts$, то равенство переписывается это в виде

$$\rho_s^{-1} \rho_f \rho_s = \sum_{u \in G} (sus^{-1}) \rho_u = \sum_{u \in G} f(u) \rho_u = \rho_f.$$

Следовательно, $\rho_f \rho_s = \rho_s \rho_f$. Тогда из второй части предложения 1.8 следует, что ρ_f является гомотетией с некоторой константой λ . След такой гомотетии равен, очевидно, $n\lambda$, а след ρ_f имеет вид

$$\sum_{t \in G} f(t) \text{Tr}(\rho_t) = \sum_{t \in G} f(t) \chi(t).$$

Отсюда

$$\lambda = \frac{1}{n} \sum_{t \in G} f(t) \chi(t) = \frac{g}{n} (f | \chi^*),$$

что и требовалось доказать. □

Рассмотрим теперь векторное пространство H всех центральных функций на группе G . Характеры $\chi_1, \dots, \chi_h$ всех различных неприводимых представлений группы G принадлежат, как мы знаем, этому пространству.

Теорема 1.25. Характеры $\chi_1, \dots, \chi_h$ составляют ортонормальный базис пространства H .

Доказательство. По теореме 1.14, $\chi_1, \dots, \chi_h$ образуют ортонормальную систему функций в пространстве H . Осталось доказать, что они порождают H , и для этого достаточно показать, что каждый элемент из H ортогональный χ_i равен нулю. Пусть f такой элемент. Для каждого представления $\rho : G \rightarrow GL(V)$ положим $\rho_{f^*} = \sum_{t \in G} f(t)^* \rho_t$. Поскольку элемент f ортогонален ко всем χ_i , то, согласно предложению 1.24, ρ_{f^*} равен нулю в случае, когда представление V неприводимо. С помощью разложения в прямую сумму убеждаемся, что он равен нулю и для произвольного представления. Применив это к регулярному представлению R и вычислив образ базисного вектора e_1 относительно действия $\rho(f^*)$ получаем

$$\rho_{f^*}(e_1) = \sum_{t \in G} f(t)^* \rho_t(e_1) = \sum_{t \in G} f(t)^* e_t.$$

Так как $\rho_{f^*} = 0$, то $f(t)^* = 0$ при всех $t \in G$, откуда $f = 0$. Это завершает доказательство. $\square$

Напомним, что два элемента t и t' группы G называются *сопряженными*, если существует такой элемент $s \in G$, что $t' = sts^{-1}$. Сопряженность — отношение эквивалентности, которое разделяет G на классы сопряженных элементов. (также называемые *классами сопряженности*).

Теорема 1.26. Число неприводимых представлений группы G (с точностью до изоморфизма) равно числу классов сопряженных элементов этой группы.

Доказательство. Пусть $C_1, \dots, C_k$ — все различные классы сопряженных элементов группы G . Говорят, что функция f на группе G является центральной, эквивалентно, очевидно, утверждению, что она постоянна на каждом классе из $C_1, \dots, C_k$ таким образом, она определяется конечным числом

своих значений $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ которые могут быть выбраны совершенно произвольно. Из этого следует, что размерность пространства H всех центральных функций на G равна k . С другой стороны, эта размерность по теореме 1.25 равна числу неприводимых представлений группы G (с точностью до изоморфизма). Отсюда мы получаем требуемый результат. $\square$

Сразу же укажем еще одно следствие теоремы 1.26. Пусть $s \in G$, c_s —число элементов в классе элемента s и f_s —функция, равная 1 на классе элемента s и 0 на остальных классах. Так как эта функция f_s центральна, то по теореме 1.26 мы можем представить ее в виде

$$f_s = \sum_{i=1}^h x_i \chi_i,$$

где $x_i = \langle \chi_i, f_s \rangle = \frac{c_s}{g} \chi_i(s)^*$. Следовательно, для каждого элемента $t \in G$ мы имеем

$$f_s(t) = \frac{c_s}{g} \sum_{i=1}^h \chi_i(s)^* \chi_i(t).$$

Расписывая, получаем

$$\sum_{i=1}^h \chi_i(s)^* \chi_i(s) = \frac{g}{c_s}, \quad \text{если } t = s,$$

$\sum_{i=1}^h \chi_i(s)^* \chi_i(t) = 0$, если элементы s и t не сопряжены.

Пример 1.27. В качестве G возьмем группу перестановок трех букв. У нас $g = 6$, и есть три класса: элемент 1, три транспозиции и две циклические перестановки. Пусть t — транспозиция, а c — циклическая перестановка. Имеем $t^2 = 1, c^3 = 1, tc = c^2t$; откуда всего два характер 1 степени: единичный характер χ_1 и характер χ_2 , обозначающий перестановки знака, Теорема 1.26 показывает, что существует еще один неприводимый характер θ ; если n — его степень, мы должны иметь $1 + 1 + n^2 = 6$, следовательно, $n = 2$. Значения θ можно вывести из того факта, что $\chi_1 + \chi_2 + 2\theta$ характер регулярного представления группы G (см. предложение 1.20) Таким образом, мы получаем

таблицу характеров G

	1	t	c
χ_1	1	1	1
χ_2	1	-1	1
θ	2	0	-1

2.6 Каноническое разложение представления

Пусть $\rho : G \rightarrow GL(V)$ — линейное представление группы G . Мы собираемся определить разложение V в прямую сумму представлений, которое является "более грубым", чем разложение на неприводимые представления, но зато *однозначно определенное*. Это разложение получается следующим образом:

Пусть, прежде всего, $\chi_1, \dots, \chi_h$ — все различные характеры неприводимых представлений $W_1, \dots, W_h$ группы G и $n_1, \dots, n_h$ — их степени. Пусть, с другой стороны, $V = U_1 \oplus \dots \oplus U_m$ — некоторое разложение V в прямую сумму неприводимых представлений. Для каждого $i = 1, \dots, h$ обозначим через V_i прямую сумму тех из $U_1, \dots, U_m$, которые изоморфны W_i очевидно, что:

$$V = V_1 \oplus \dots \oplus V_h.$$

(Другими словами, мы разложили V в прямую сумму неприводимых представлений и *сгруппировали* вместе изоморфные представления.) Это и есть то *каноническое разложение*, которое мы имели в виду. Оно обладает следующими свойствами:

Теорема 1.28. (а) Разложение $V = V_1 \oplus \dots \oplus V_h$ не зависит от первоначально выбранного разложения V на неприводимые представления.

(б) Проектор p_i пространства V на V_i , ассоциированный с этим разложением, задается формулой

$$p_i = \frac{n_i}{g} \sum_{t \in G} \chi_i(t)^* \rho_t.$$

Доказательство. Мы будем Доказывать утверждение (b). Утверждение (a) будет следовать, потому что проекторы p_i однозначно определяют V_i . Положим

$$q_i = \frac{n_i}{g} \sum_{t \in G} \chi_i(t)^* \rho_t.$$

Из предложения 1.24 следует, что ограничение q_i на неприводимое представление W с характером χ и степени n является гомотетией с константой $\frac{n_i}{n}(\chi_i | \chi)$ таким образом, это либо 0, если $\chi \neq \chi_i$, либо 1, если $\chi = \chi_i$. Другими словами, отображение q_i является тождественным на неприводимом представлении, изоморфном W_i , и нулевым на остальных. В силу определения представления V_i из того следует, что отображение q_i тождественно на V_i и равно нулю на всех V_j для $j \neq i$. Пусть $x = x_1 + \dots + x_h$ — разложение произвольного элемента $x \in G$ на компоненты $x_i \in V_i$, тогда, следовательно,

$$q_i(x) = q_i(x_1) + \dots + q_i(x_h) = x_i.$$

Это означает, что q_i совпадает с проектором p_i пространства V на V_i , что требовалось доказать. $\square$

Таким образом, разложение представления V на неприводимые представления может быть сделано в два этапа: сначала определить каноническое разложение $V = V_1 \oplus \dots \oplus V_h$ это можно легко сделать с помощью формулы, для проекторов p_i . Затем, если есть необходимость, разложить каждое V_i в прямую сумму неприводимых представлений, каждое из которых изоморфно представлению W_i :

$$V_i = W_1 \oplus \dots \oplus W_i.$$

Это последнее разложение, как правило, можно осуществить, вообще говоря, бесконечным множеством способов. Это так же произвольно, как и выбор базиса в векторном пространстве.

Следующий пример хорошо иллюстрирует эту ситуацию. Возьмем в качестве G группу из двух элементов $\{1, s\}$ где $s^2 = 1$. Эта группа имеет два неприводимых представления степени 1, W^+ и W^- , соответствующие отображения — это $\rho_s = +1$ и $\rho_s = -1$. Каноническое разложение произвольного представления V тогда имеет вид $V = V^+ \oplus V^-$ где компонента V^+

состоит из тех элементов $x \in V$, которые являются симметричными относительно G ($\rho_s(x) = x$), а компонента V^- — из тех которые антисимметричны ($\rho_s(x) = -x$). Соответствующие проекторы задаются формулами

$$p^+(x) = \frac{(x + \rho_s(x))}{2}, \quad p^-(x) = \frac{(x - \rho_s(x))}{2}.$$

В свою очередь, разложение представления V^+ и V^- на неприводимые компоненты просто равносильно разложению их в прямую сумму прямых.

Замечание 1.29. (1) Пусть $x \in V_i$ и $V(x)$ — подпространство пространства V , порожденное элементами $\rho_s(x)$, $s \in G$. Очевидно, что $V(x)$ — подпредставление представления V . В его разложение на неприводимые представления входит некоторое число раз (скажем, m раз) представление W_i . Целое число m (которое зависит от x) не обязательно равно 1 (иначе говоря, не всегда верно, что x «преобразуется так же, как W_i »). Можно доказать лишь, что m не превосходит размерности n_i представления W_i .

(2) Пусть H_i — векторное пространство линейных отображений h пространства W_i в V_i (или в V , как угодно), удовлетворяющих условию $\rho_s h = h \rho_s$. Обозначим через $h_1, \dots, h_k$ базис этого пространства и составим прямую сумму $W_1 \oplus \dots \oplus W_k$ из k элементов W_i . Система $(h_1, \dots, h_k)$ задает очевидным образом некоторое линейное отображение h пространства $W_1 \oplus \dots \oplus W_k$ в V_i . Можно показать, что оно является изоморфизмом (представлений) и что каждый изоморфизм получается таким способом. Другими словами, разложения представления V_i в прямую сумму неприводимых представлений (что эквивалентно заданию изоморфизма $W_1 \oplus \dots \oplus W_k \rightarrow V_i$) соответствуют всевозможным выборам базиса в векторном пространстве H_i .

2 Неприводимые представления симметрической группы S_n над $\mathbb{C}$

Конечные группы также имеют неприводимые представления и каждое конечномерное представление может быть разложено в прямую сумму конечного числа неприводимых представлений.

1 Симметрическая группа

Симметрическая группа играет важную роль в некоторых аспектах теории Ли. Поэтому мы хотим понять его неприводимые представления. В этой статье мы дадим полное описание неприводимых представлений симметрической группы, то есть дадим конструкцию неприводимых представлений с помощью симметризаторов Юнга.

Симметрическая группа это множество обратимых преобразований множества натуральных чисел $\{1, \dots, n\}$, где групповой операцией является композиция преобразований.

Определение 2.1. Множество всех перестановок множества X (т.е. биекций $X \rightarrow X$) с операцией композиции образуют группу, которая называется симметрической группой или группой перестановок X .

Обычно обозначается $S(X)$. Если $X = \{1, 2, \dots, n\}$, то $S(X)$ обозначается через S_n .

Композиция преобразований является ассоциативной, существует единичный элемент, являющийся тривиальным преобразованием и для каждого преобразования существует обратное преобразование, такое, что их композиция равна тривиальному преобразованию. В случае $n \geq 3$ группа неабелева. Порядок группы, то есть количество ее элементов, определяется как

$$|S_n| = n!$$

Существует несколько способов описания элемента в S_n .

Пример 2.1. Перестановку $\sigma \in S_7$ можно записать как

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 5 & 2 & 3 & 6 & 7 & 4 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\leftrightarrow \sigma = (157)(2)(3)(46) = (157)(46)$$

Последнее обозначение - это обозначение в терминах циклов, т.е. есть циклическая перестановка элементов внутри каждой скобки. Циклы длины один, то есть циклы, содержащие числа, на которых перестановка действует тривиально, не учитываются.

Определение 2.2. Представление конечной группы G на конечномерном векторе пространстве V является гомоморфизмом из G в $GL(V) = \{A \in M_n(\mathbb{C}) : \det(A) \neq 0\}$.

Определение 2.3. Представление неприводимо, если в V нет собственного нетривиального подпространства, инвариантного относительно действия G .

Предложение 2.2. Количество неприводимых представлений конечной группы равно количеству классов сопряженности.

Пусть G —произвольная группа. Если $g, x \in G$, мы определяем, что элемент, сопряженный с g через x , это элемент xgx^{-1} . (Примечание: некоторые тексты определяют сопряжение g с помощью x как $x^{-1}gx$. По нашему определению, это было бы сопряжение g с помощью x^{-1}). Если $g, h \in G$ и существует некоторый $x \in G$ такой, что $xgx^{-1} = h$, мы говорим, что g и h сопряжены в G . Для группы G определим отношение $\sim$ через $g \sim h$, если g и h сопряжены в G .

Предложение 2.3. Пусть G — группа, и определим отношение $\sim$ на G как $g \sim h$, если g и h сопряжены в G . Тогда $\sim$ является отношением эквивалентности на G .

Доказательство. Нам нужно проверить, что $\sim$ удовлетворяет трем определяющим свойствам отношения эквивалентности. Во-первых, для любого $g \in G$ имеем $g \sim g$, так как $ege^{-1} = g$, так что свойство рефлексивности выполнено. Теперь предположим, что $g \sim h$. Тогда существует некоторый $x \in G$ такой, что $xgx^{-1} = h$. Тогда получаем $g = x^{-1}hx$. Таким образом, мы можем

сопрягать h с помощью x^{-1} , чтобы получить g , так что $h \sim g$ и свойство рефлексивности выполнено. Теперь предположим, что $g, h, k \in G$, где $g \sim h$ и $h \sim k$. Тогда существуют $y, z \in G$ такие, что $ygy^{-1} = h$ и $zhz^{-1} = k$. Подставляя первое выражение для h во второе, получаем $zygy^{-1}z^{-1} = k$, или $(zy)g(zy)^{-1} = k$. Итак, мы можем сопрягать g с помощью zy , чтобы получить k , так что $g \sim k$ и транзитивное свойство выполнено. Таким образом, $\sim$ является отношением эквивалентности на G . $\square$

Поскольку $\sim$ является отношением эквивалентности на G , его классы эквивалентности разбивают G . Классы эквивалентности при этом отношении называются классами сопряженности группы G .

Предложение 2.4. Пусть G — группа, и $x, g_1, g_2, \dots, g_n \in G$. Тогда для любого n элемент, сопряженный $g_1 g_2 \dots g_n$ с помощью x , является произведением элементов, сопряженных с помощью x элементов $g_1, g_2, \dots, g_n$.

Предложение 2.5. Пусть G — коммутативная группа. Тогда для любого $a \in G$ класс сопряженности a является одноэлементным множеством $\{a\}$.

Определим теперь классы сопряженности симметрической группы S_n . Мы начнем с того, что заметим, что любое сопряжение k –цикла снова является k –циклом.

Напомним определение k –цикла:

Определение 2.4. Подстановка $\rho \in S_n$ называется k –циклом, если существует натуральное число k и целое число $i \in \{1, \dots, n\}$ такие, что

- (1) k – наименьшее натуральное число такое, что $\rho^k(i) = i$,
- (2) ρ фиксирует каждое j , не входящее в $\{i, \rho(i), \dots, \rho^{k-1}(i)\}$.

Например, если $X = \{1, 2, 3, 4\}$, перестановка $(1, 3, 2, 4)$, которая отправляет 1 в 3, 3 в 2, 2 в 4 и 4 в 1, является 4–циклом, а перестановка $(1, 3, 2)$, которая отправляет 1 в 3, 3 в 2, 2 в 1 и 4 в 4, здесь 4– фиксированный элемент) представляет собой 3–цикл.

Лемма 2.6. Пусть $\alpha, \tau \in S_n$, где α — k –цикл $(a_1 a_2 \dots a_k)$. Тогда

$$\tau \alpha \tau^{-1} = (\tau(a_1) \tau(a_2) \dots \tau(a_k)).$$

Доказательство. Рассмотрим $\tau(a_i)$ такое, что $1 \leq i \leq k$. Тогда $\tau^{-1}\tau(a_i) = a_i$ и $\alpha(a_i) = a_{i+1 \bmod k}$. Теперь имеем $\tau\alpha\tau^{-1}(\tau(a_i)) = \tau(a_{i+1 \bmod k})$. Теперь возьмем любой j такой, что $j \in \{1, 2, 3, \dots, n\}$, но $j \neq a_i$ для любого i . Тогда $\alpha(j) = j$, поскольку j не входит в k -цикл, определяющий α . Итак, $\tau\alpha\tau^{-1}(\tau(j)) = \tau(j)$. Теперь мы видим, что $\tau\alpha\tau^{-1}$ фиксирует любое число, которое не имеет вида $\tau(a_i)$ для некоторого i , и мы имеем

$$\tau\alpha\tau^{-1} = (\tau(a_1)\tau(a_2) \cdots \tau(a_k)).$$

□

Теорема 2.7. Любая подстановка в S_n раскладывается в произведение независимых циклов. Эти циклы определяются однозначно по подстановке, с точностью до их перестановки.

Доказательство. Действительно, пусть у нас есть подстановка $\alpha \in S_n$. Посмотрим, куда переходит 1. Если $1 \mapsto 1$, то это и есть маленький цикл длины один. Пусть $i_1 \neq 1$, тогда посмотрим на $\alpha(i_1) = i_{i_1}$. Если $i_{i_1} = 1$, то мы получили цикл длины два. Пусть $i_{i_1} \neq 1$, то посмотрим на образ этого элемента и т.д.

Понятно, что в какой-то момент образ очередного элемента станет равен 1 (если бы повторение произошло на другом элементе, то отображение α оказалось бы не инъективным). Значит, к нас появился один цикл.

Если этот цикл не замечает все элементы, то рассмотрим следующий на очереди элемент, которого не было в первом цикле. Из него точно так же образуется цикл. Первый и второй циклы не могут пересечься, так как любое пересечение означает, что отображение не инъективно.

Будем продолжать эту процедуру далее, в результате чего получим разложение перестановки в произведение непересекающихся циклов.

Чтобы понять, что такое разложение единственно, заметим лишь, что разбиение множества $\{1, 2, \dots, n\}$ элементов подстановки на циклы однозначно, потому что только внутри одного цикла можно попасть из одного элемента в другой, переставляя элементы соответственно α несколько раз.

Если мы уже знаем множество в одном цикле, то сам цикл также формируется однозначно, так как определяется просто образами элементов. $\square$

Мы знаем по теореме 2.7, что для любой перестановки $\alpha \in S_n$ можно записать α как произведение непересекающихся циклов. Предположим, что мы пишем α таким образом, и α имеет циклы длины $k_1, k_2, k_3, \dots, k_\ell$, где $k_1 \geq k_2 \geq k_3 \geq \dots \geq k_\ell$, и где мы включили единицы в этот список для фиксированных точек. Мы называем последовательность $(k_1, k_2, k_3, \dots, k_\ell)$ циклическим типом α . Обратите внимание, что $\sum_{i=1}^{\ell} k_i = n$, поскольку каждый элемент в $\{1, 2, \dots, n\}$ либо фиксировано, либо появляется в каком-то цикле.

Пример 2.8. Если $\sigma \in S_{10}$ и $\sigma = (1345)(2789)$, то σ имеет циклический тип $(4, 4, 1, 1)$.

Теперь мы можем описать классы сопряженности симметрических групп.

Теорема 2.9. Классы сопряженности в группе S_n определяются типом цикла. То есть, если σ имеет циклический тип $(k_1, k_2, \dots, k_\ell)$, то любое сопряжение σ имеет циклический тип $(k_1, k_2, \dots, k_\ell)$, и если ρ — любой другой элемент из S_n с циклическим типом $(k_1, k_2, \dots, k_\ell)$, то σ сопряжено с ρ .

Доказательство. Предположим, что σ имеет циклический тип $(k_1, k_2, \dots, k_\ell)$, так что σ можно записать как произведение непересекающихся циклов как $\sigma = \alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_\ell$, где α_i является k_i -цикл. Пусть $\tau \in S_n$, тогда по предложению 2.4 имеем

$$\tau \sigma \tau^{-1} = \tau (\alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_\ell) \tau^{-1} = (\tau \alpha_1 \tau^{-1}) (\tau \alpha_2 \tau^{-1}) \dots (\tau \alpha_\ell \tau^{-1}). \quad (2.1)$$

Теперь для каждого i такого, что $1 \leq i \leq \ell$, α_i является k_i -циклом. Из леммы 2.6 мы знаем, что $\tau \alpha_i \tau^{-1}$ также является k_i -циклом. Для любых $i, j \in \{1, 2, \dots, \ell\}$ такие, что $i \neq j$, мы знаем, что α_i и α_j непересекающиеся, и поэтому $\tau \alpha_i \tau^{-1}$ и $\tau \alpha_j \tau^{-1}$ должны непересекающиеся, поскольку τ взаимно однозначная функция. Итак, произведение в (2.1) выше — это $\tau \sigma \tau^{-1}$, записанное как произведение непересекающихся циклов, а $\tau \alpha_i \tau^{-1}$ — это k_i -цикл. Теперь мы видим, что любое сопряжение σ имеет циклический тип $(k_1, k_2, \dots, k_\ell)$.

Пусть теперь $\sigma, \rho \in S_n$ имеют циклический тип $(k_1, k_2, \dots, k_\ell)$, и мы покажем, что σ и ρ сопряжены в S_n . Пусть σ и τ записываются как произведения непересекающихся циклов в виде

$$\sigma = \alpha_1 \alpha_2 \cdots \alpha_\ell \quad \text{и} \quad \rho = \beta_1 \beta_2 \cdots \beta_\ell,$$

где α_i и β_i это k_i -циклы. Для каждого i запишем

$$\alpha_i = (a_{i1} a_{i2} \cdots a_{iki}) \quad \text{и} \quad \beta_i = (b_{i1} b_{i2} \cdots b_{iki}).$$

Теперь определим τ как $\tau(a_{ij}) = b_{ij}$ для любых i, j таких, что $1 \leq i \leq \ell$ и $1 \leq j \leq k_i$. По лемме 2.6 имеем $\tau \alpha_i \tau^{-1} = \beta_i$. Итак, из предложения 2.4 мы имеем

$$\tau \sigma \tau^{-1} = (\tau \alpha_1 \tau^{-1}) (\tau \alpha_2 \tau^{-1}) \cdots (\tau \alpha_\ell \tau^{-1}) = \beta_1 \beta_2 \cdots \beta_\ell = \rho.$$

Итак, любые два элемента S_n с одним и тем же типом цикла принадлежат одному классу сопряженности. $\square$

Поскольку две перестановки сопряжены тогда и только тогда, когда они имеют одно и то же циклическое разложение, класс сопряженности симметрической группы S_n помечается циклическим разложением ее элементов. Обозначим класс сопряженности симметрической группы S_n через C_i , где $i = (i_1, i_2, \dots, i_n)$ — мультииндекс, такой, что i_j равно количеству циклов длины j .

Для примера 2.1 $\sigma = (157)(46) \in S_7$ соответствующий мультииндекс равен $i = (2, 1, 1, 0, 0, 0, 0)$. Из этих обозначений можно найти разбиение n на натуральные числа

$$n = \sum_{j=0}^n j \cdot i_j$$

например для приведенного выше примера $7 = 2 \cdot 1 + 2 + 3 = 1 + 1 + 2 + 3$.

Согласно теореме 2.9 разбиения n находятся во взаимно однозначном соответствии с классами сопряженности S_n . Количество разбиений положительного числа n обозначается $p(n)$. Таким образом $p(n)$ равно количеству классов сопряженности S_n .

Напомним определение транспозиции и знака перестановки:

Определение 2.5. Транспозиция - это 2-цикл.

Определение 2.6. Перестановка считается четной, если ее можно записать как произведение четного числа транспозиций, и нечетной, если ее можно записать как нечетное число транспозиций.

Например, тождественная перестановка $id = (1, 2)(1, 2)$, поэтому она четная. Это следует прямо из определения, что четная перестановка, умноженная на другую четную перестановку, является четной, четная, умноженная на нечетную, является нечетной, нечетная, умноженная на четную, является нечетной, а нечетная, умноженная на нечетную, является четной.

Однако неясно, может ли перестановка быть нечетной и четной одновременно.

Теорема 2.10. Каждая перестановка либо нечетная, либо четная, но не то и другое одновременно.

Доказательство. Во-первых, мы знаем из предыдущего предложения, что каждая перестановка может быть записана как произведение транспозиций, поэтому единственная проблема состоит в том, чтобы доказать, что невозможно найти два выражения для данной перестановки, одно с использованием произведения $s_1 s_2 \cdots s_{2m+1}$ нечетного количества транспозиций и одного с использованием продукта $t_1 t_2 \cdots t_{2l}$ четного числа транспозиций. Шаги следующие:

- Если бы это было так, то мы имели бы $id = t_{2l} \cdots t_1 s_1 \cdots s_{2m+1}$, выражение идентичности как результат нечетного числа транспозиций, поэтому достаточно доказать, что это невозможно.

- Обратите внимание, что любое транспонирование (i, j) можно написать

$$(j-1, j) \cdots (i+2, i+3)(i+1, i+2) \times (i, i+1) \times (i+1, i+2)(i+2, i+3) \cdots (j-1, j)$$

где мы без ограничения общности предположили, что $i < j$. Это результат нечетного числа смежных транспозиций, то есть транспозиций формы $(k, k+1)$.

- Таким образом, достаточно показать, что идентичность не может быть записана как произведение нечетного числа смежных транспозиций.

- Рассмотрим многочлены от n переменных $x_1, \dots, x_n$. Если у вас есть такой многочлен $f(x_1, \dots, x_n)$ и перестановка $\sigma \in S_n$, вы получите новый многочлен $\sigma(f)$ путем замены каждого x_i в f с $x_{\sigma(i)}$. Например, если $\sigma = (1, 2, 3)$ и $f = x_1 + x_2^2$ тогда $\sigma(f) = x_2 + x_3^2$. Определять

$$A = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_i - x_j).$$

- Заметим, что для любого k , $(k, k+1)(A) = -A$, и поэтому любое произведение нечетного числа смежных транспозиций отправляет A к $-A$ тоже.

- Получаем противоречие из того, что $id(A) = A$. □

Тожественная перестановка - это четная перестановка. [1] Четная перестановка может быть получена как композиция четного числа и только четного числа обменов (называемых транспозициями) двух элементов, в то время как нечетная перестановка может быть получена посредством (только) нечетного числа транспозиций. [Nathan Jacobson. Basic algebra II. (2nd ed.). - New York: Dover Publications, 2009. - 703 p.]

Определение 2.7. Знак перестановки σ , написано $sign(\sigma)$, является

$$sign(\sigma) = \begin{cases} 1, & \text{где } \sigma \text{ четное,} \\ -1, & \text{где } \sigma \text{ нечетное.} \end{cases}$$

Таким образом $sign(a_0, \dots, a_{m-1}) = (-1)^{m-1}$. Знак имеет приятное свойство:

Предложение 2.11. Для любых перестановок σ и τ у нас есть $sign(\sigma\tau) = sign(\sigma)sign(\tau)$.

Доказательство. Это просто повторение того факта, что четная перестановка, составленная с четной перестановкой, является четной, нечетная перестановка, составленная с нечетной перестановкой, является четной, а нечетная перестановка, составленная с четной перестановкой, является нечетной. □

Это позволяет нам найти знак произвольной перестановки: сначала выразить его как произведение циклов (они не должны быть непересекающимися), затем использовать этот результат и тот факт, что циклы четной длины являются нечетными, а циклы нечетной длины — четными.

Пример 2.12. Поскольку S_n имеет не менее трех классов сопряженности, у него есть не менее трех неприводимых представлений:

Одно называется **тривиальным представлением**, которое оперелено над $\mathbb{C}$ и действует по формуле $\sigma(v) = v$ для $\sigma \in S_n$ и $v \in \mathbb{C}$.

Другое называется **альтернированным представлением**, которое также находится на $\mathbb{C}$, но действует по формуле $\sigma(v) = \text{sign}(\sigma)v$ для $\sigma \in S_n$ и $v \in \mathbb{C}$.

Третье неприводимое представление S_n называется **стандартным представлением**, и оно находится на $V = \{(z_1, z_2, \dots, z_n) \in \mathbb{C}^n : z_1 + z_2 + \dots + z_n = 0\}$, действующем посредством $\sigma((z_1, z_2, \dots, z_n)) = (z\sigma(1), z\sigma(2), \dots, z\sigma(n))$ для $\sigma \in S_n$ и $(z_1, z_2, \dots, z_n) \in \mathbb{C}^n$.

Обратите внимание, что для $n > 3$ неприводимых представлений больше, чем только эти три.

Разбиения положительного целого числа n , также называемое целочисленным разбиением, представляет собой способ записи n как суммы положительных целых чисел. Две суммы, различающиеся только порядком слагаемых, считаются одним и тем же разбиением. (Если порядок имеет значение, сумма становится композицией.)

Например, 5 можно разделить 7 различными способами:

- 5
- 4 + 1
- 3 + 2
- 3 + 1 + 1
- 2 + 2 + 1
- 2 + 1 + 1 + 1
- 1 + 1 + 1 + 1 + 1

Зависимая от порядка композиция 1 + 3 - это то же разбиение, что и 3 + 1.

Слагаемое в разбиении также называется частью. Количество разбиений n определяется статистической суммой $p(n)$. Таким образом, $p(5) = 7$. Обозначение $\lambda \vdash n$ означает, что λ является разбиением числа n .

Таблицу для $p(n)$ ($n \leq 100$) можно найти в книге [G. E. Andrews. The theory of partitions. 1976. 266 с.]

В некоторых источниках разбиения трактуются как последовательность слагаемых, а не как выражение со знаком плюс. Например, раздел $2+2+1$ вместо этого может быть записан как кортеж $(2, 2, 1)$ или в еще более компактной форме $(2^2, 1)$, где верхний индекс указывает количество повторений термина.

Определение 2.8. Разбиением λ числа n называется представление числа n в виде $n = \lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_p$, где λ_i натуральные числа и $\lambda_i \geq \lambda_{i+1}$.

Предложение 2.13. Классы сопряженности S_n соответствуют разбиениям n .

Доказательство. Классы сопряженности S_n однозначно определяются циклическим типом их элементы, и каждый класс содержит только один тип цикла. Таким образом, сопряженность классы соответствуют разбиению n на циклический тип класса. $\square$

В общем, количество классов сопряженности в симметрической группе S_n равно количеству целых разбиений n . Это потому, что каждый класс сопряженности соответствует ровно одному разбиению $\{1, 2, \dots, n\}$ на циклы с точностью до перестановки элементов $\{1, 2, \dots, n\}$.

Фактически, для S_n неприводимые представления естественным образом находятся в биективном соответствии с классами сопряженности; мы продемонстрируем это соответствие в оставшейся части этого раздела.

Диаграммы Юнга являются фундаментальным инструментом для отслеживания комбинаторных данных, связанных с разбиениями, и особенно важны для теории представлений симметрических групп. К такому λ мы прикрепим диаграмму Юнга Y_λ , которая представляет собой объединение прямоугольников $-i \leq y \leq i + 1, 0 \leq x \leq \lambda_i$ в координатной плоскости для $i = 1, \dots, p$. Ясно, что Y_λ — это набор из n единичных квадратов. **Таблица**

Юнга, соответствующая Y_λ , является результатом заполнения квадратов Y_λ числами $1, \dots, n$ каким-либо образом (без повторений). Например, мы рассмотрим таблицу Юнга T_λ , полученную путем заполнения чисел в порядке возрастания слева направо, сверху вниз. Например, диаграмма Юнга для разбиения $\mu = (3, 3, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 0)$ имеет следующий вид:

1	2	3
4	5	6
7	8	
9		

Детали размера 0 не отображаются на диаграмме Юнга. Для ссылки на определенные блоки на диаграмме Юнга поля помечены номерами от 1 до n в порядке чтения.

Пример 2.14. Для S_3 ,

1	2	3
---	---	---

 - диаграмма Юнга разбиения $(3, 0, 0)$,

1
2
3

 это диаграмма Юнга разбиения $(1, 1, 1)$ и

1	2
3	

 - диаграмма Юнга разбиения $(2, 1, 0)$.

Мы можем определить две подгруппы в S_n , соответствующие T_λ :

1. Строчная подгруппа P_λ : подгруппа, отображающая каждый элемент из $\{1, \dots, n\}$ в элемент, стоящий в той же строке в T_λ .
2. Подгруппа столбцов Q_λ : подгруппа, отображающая каждый элемент $\{1, \dots, n\}$ в элемент, стоящий в том же столбце в T_λ .

Ясно, что $P_\lambda \cap Q_\lambda = \{1\}$.

Пусть $P_\lambda = \{g \in S_n : g \text{ сохраняет каждую строку}\}$ и пусть $Q_\lambda = \{g \in S_n : g \text{ сохраняет каждый столбец}\}$. Например, если $\mu = (3, 3, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 0)$, $(13) \in P_\mu$, потому что 1 и 3 оба находятся в первой строке, но $(13) \notin Q_\mu$, потому что 1 находится в первом столбце, а 3 в третьем столбце, тем самым меняя столбцы этих двух чисел.

Пример 2.15. Для диаграммы Юнга $\lambda = \begin{array}{|c|c|c|} \hline 1 & 2 & 3 \\ \hline \end{array}$ каждая перестановка сохраняет строки. Таким образом, $P_{(3,0,0)} = P_\lambda = S_n = \{1, (12), (13), (23), (123), (321)\}$. Однако только личность сохраняет столбцы, поэтому $Q_{(3,0,0)} = Q_\lambda = \{1\}$.

Для диаграммы Юнга $\mu = \begin{array}{|c|} \hline 1 \\ \hline 2 \\ \hline 3 \\ \hline \end{array}$ только единица сохраняет строки, поэтому $P_\lambda = P_{(1,1,1)} = \{1\}$. С другой стороны, каждая перестановка сохраняет столбец, поэтому $Q_\lambda = Q_{(1,1,1)} = S_n = \{1, (12), (13), (23), (123), (321)\}$.

Для диаграммы Юнга $\lambda = \begin{array}{|c|c|} \hline 1 & 2 \\ \hline 3 & \\ \hline \end{array}$ только тождество и (12) сохраняют строки, поэтому $P_\lambda = P_{(2,1,0)} = \{1, (12)\}$. Тождество и (13) сохраняют столбец, поэтому $Q_\lambda = Q_{(2,1,0)} = \{1, (13)\}$.

Чтобы использовать P_λ и Q_λ для определения неприводимых представлений S_n , важно знать пространство этих представлений. С этой целью пусть $\mathbb{C}S_n$ будет групповой алгеброй S_n , т.е. Векторным пространством с базой $\{e_g : g \in S_n\}$ с умножением, заданным $e_g \cdot e_h = e_{gh}$. $\mathbb{C}S_n$ является частью векторного пространства, используемого при построении неприводимых представлений из P_λ и Q_λ .

Для разбиения λ , определим **проекторы Юнга**

$$a_\lambda := \frac{1}{|P_\lambda|} \sum_{g \in P_\lambda} e_g,$$

$$b_\lambda := \frac{1}{|Q_\lambda|} \sum_{g \in Q_\lambda} (-1)^g e_g$$

где $(-1)^g$ обозначает знак (sign) перестановки g .

Пример 2.16. Значения P_λ и Q_λ для диаграмм Юнга S_3 равны: $P_{(3,0,0)} = \{1, (12), (13), (23), (123), (321)\}$, так что $a_{(3,0,0)} = e_1 + e_{(12)} + e_{(13)} + e_{(23)} + e_{(123)} + e_{(321)}$. $Q_{(3,0,0)} = \{1\}$, поэтому $b_{(3,0,0)} = e_1$. $P_{(1,1,1)} = \{1\}$, поэтому $a_{(1,1,1)} = e_1$. $Q_{(1,1,1)} = \{1, (12), (13), (23), (123), (321)\}$, поэтому $b_{(1,1,1)} = e_1 - e_{(12)} - e_{(13)} - e_{(23)} + e_{(321)} + e_{(123)}$. $P_{(2,1,0)} = \{1, (12)\}$, поэтому $a_{(2,1,0)} = e_1 + e_{(12)}$. $Q_{(2,1,0)} = \{1, (13)\}$, поэтому $b_{(2,1,0)} = e_1 - e_{(13)}$.

Определение 2.9. Симметризатор Юнга c_λ для разбиения λ определяется как $c_\lambda = b_\lambda \cdot a_\lambda$, иногда определяют $c_\lambda = a_\lambda \cdot b_\lambda$.

Поскольку $P_\lambda \cap Q_\lambda = \{1\}$, то элемент симметризатор Юнга отличен от нуля.

Пример 2.17. Симметризаторами Юнга диаграмм Юнга S_3 являются: $c_{(3,0,0)} = a_{(3,0,0)}b_{(3,0,0)} = (e_1 + e_{(12)} + e_{(13)} + e_{(23)} + e_{(321)} + e_{(123)})e_1 = e_1 + e_{(12)} + e_{(13)} + e_{(23)} + e_{(321)} + e_{(123)}$.

Аналогично $c_{(1,1,1)} = a_{(1,1,1)}b_{(1,1,1)} = e_1(e_1 - e_{(12)} - e_{(13)} - e_{(23)} + e_{(321)} + e_{(123)}) = e_1 - e_{(12)} - e_{(13)} - e_{(23)} + e_{(321)} + e_{(123)}$.

Для $(2, 1, 0)$, $c_{(2,1,0)} = a_{(2,1,0)}b_{(2,1,0)} = (e_1 + e_{(12)})(e_1 - e_{(13)}) = e_1 + e_{(12)} - e_{(13)} - e_{(123)}$.

Неприводимые представления S_n описываются следующей теоремой.

Теорема 2.18. Подпространство $V_\lambda := \mathbb{C}[S_n]c_\lambda$ в $\mathbb{C}[S_n]$ является неприводимым представлением S_n при левом умножении. Всякое неприводимое представление S_n изоморфно V_λ для единственного λ .

Модули V_λ называются **модулями Шпехта**.

Доказательство этой теоремы приводится в следующем пункте.

2 Доказательство классификационной теоремы представлений S_n

Лемма 2.19. Пусть $\ell : \mathbb{C}[S_n] \rightarrow \mathbb{C}$, где $\mathbb{C}$ -линейная функция, заданная формулой

$$\ell(\sigma) = \begin{cases} 0 & \text{если } \sigma \neq P_\lambda Q_\lambda \\ \text{sign}(q) & \text{если } \sigma = pq, \text{ где } p \in P_\lambda, q \in Q_\lambda. \end{cases}$$

Тогда для любого $x \in \mathbb{C}[S_n]$ имеем

$$a_\lambda x b_\lambda = \ell(x) a_\lambda b_\lambda = \ell(x) c_\lambda$$

Доказательство. Если $g \in P_\lambda Q_\lambda$, то g имеет единственное представление в виде pq , $p \in P_\lambda$, $q \in Q_\lambda$, поэтому $a_\lambda g b_\lambda = (-1)^q c_\lambda$. Таким образом, чтобы доказать требуемое утверждение, нам нужно показать, что если g - перестановка, не входящая в $P_\lambda Q_\lambda$, то $a_\lambda g b_\lambda = 0$.

Чтобы это показать, достаточно найти транспозицию t такую, что $t \in P_\lambda$ и $g^{-1}tg \in Q_\lambda$; тогда

$$a_\lambda g b_\lambda = a_\lambda t g b_\lambda = a_\lambda g (g^{-1}tg) b_\lambda = -a_\lambda g b_\lambda,$$

поэтому $a_\lambda g b_\lambda = 0$. Другими словами, мы должны найти два элемента i, j , стоящих в одной строке таблицы $T = T_\lambda$ и в одном столбце в таблице $T' = gT$ (где gT - таблица той же формы, что и таблица T , полученная перестановкой элементов таблицы T перестановкой g). Таким образом, достаточно показать, что если такой пары не существует, то $g \in P_\lambda Q_\lambda$, т. е. Существует $p \in P_\lambda$, $q \in Q_\lambda := gQ_\lambda g^{-1}$ такое, что $pT = q'T'$ (так что $g = pq^{-1}$, $q = g^{-1}q'g \in Q_\lambda$).

Любые два элемента в первой строке T должны находиться в разных столбцах T' , поэтому существует $q'_1 \in Q_\lambda$, который перемещает все эти элементы в первую строку. Значит, существует $p_1 \in P_\lambda$ такой, что p_1T и q'_1T имеют одну и ту же первую строку. Теперь сделайте ту же процедуру со второй строкой, найдя элементы p_2, q'_2 такие, что p_2p_1T и $q'_2q'_1T$ имеют одинаковые первые две строки. Продолжая так, мы построим искомые элементы p, q' . Лемма доказана. $\square$

Введем **лексикографический порядок** на разбиениях: $\lambda > \mu$, если первое отличное от нуля $\lambda_i - \mu_i$ положительно.

Лемма 2.20. Пусть $\lambda, \mu \in S_n$, и выберем соответствующие таблицы Юнга T_λ и T_μ . Если $\lambda > \mu$, то $a_\lambda \mathbb{C}[S_n] b_\mu = 0$.

Доказательство. Как и в предыдущей лемме, достаточно показать, что для любого $g \in S_n$ существует транспозиция $t \in P_\lambda$ такая, что $g^{-1}tg \in Q_\mu$. Пусть $T = T_\lambda$ и $T' = gT_\mu$. Мы утверждаем, что есть два целых числа, которые находятся в одной строке T и одном столбце T' . Действительно, если $\lambda_1 > \mu_1$,

это ясно из принципа ячейки (уже для первой строки). В противном случае, если $\lambda_1 = \mu_1$, как в доказательстве предыдущей леммы, мы можем найти элементы $p_1 \in P_\lambda, q'_1 \in gQ_\mu g^{-1}$ такие, что $p_1 T$ и $q'_1 T'$ имеют одну и ту же первую строку, и повторить рассуждения для второй строки, и так далее.. В конце концов, сделав $i - 1$ таких шагов, мы получим $\lambda_i > \mu_i$, что означает, что некоторые два элемента i -й строки первой таблицы находятся в одном столбце второй таблицы, завершая доказательство. $\square$

Лемма 2.21. c_λ пропорционален идемпотенту. А именно $c_\lambda^2 = \frac{n!}{\dim V_\lambda} c_\lambda$.

Доказательство. Согласно Лемме 2.19 мы имеем

$$c_\lambda^2 = a_\lambda(b_\lambda a_\lambda)b_\lambda = \ell(b_\lambda a_\lambda)c_\lambda.$$

Пусть $\alpha = c(b_\lambda a_\lambda) \in \mathbb{C}$, и пусть u - $\mathbb{C}$ -линейный эндоморфизм $\mathbb{C}[S_n]$, заданный правым умножением на c_λ . Согласно вышеприведенному вычислению $u^2 = \alpha u$, поэтому все собственные значения u находятся в $\{0, \alpha\}$, следовательно,

$$Tr(u) = \alpha rk(u) = \alpha \dim(V_\lambda).$$

С другой стороны,

$$c_\lambda = 1 + \sum_{\sigma \in P_\lambda Q_\lambda - \{1\}} \pm \sigma$$

таким образом, используя базис $\mathbb{C}[S_n]$, заданный S_n , мы видим, что $Tr(c_\lambda) = n!$, поэтому $\alpha = \frac{n!}{\dim(V_\lambda)}$. $\square$

Лемма 2.22. Пусть A - алгебра и e - идемпотент в A . Тогда для любого левого A -модуля M выполняется $Hom_A(Ae, M) \simeq eM$ (а именно, $x \in eM$ соответствует $f_x : Ae \rightarrow M$, заданному формулой $f_x(a) = ax, a \in Ae$).

Доказательство. Отметим, что $1 - e$ также является идемпотентом в A . Таким образом, утверждение следует из того, что $Hom_A(A, M) \simeq M$ и разложение $A = Ae \oplus A(1 - e)$. $\square$

Теперь мы готовы доказать теорему 2.18. Пусть $\lambda \geq \mu$. Затем по Леммы 0.4.

$$Hom_{S_n}(V_\lambda, V_\mu) = Hom_{S_n}(\mathbb{C}[S_n]c_\lambda, \mathbb{C}[S_n]c_\mu) = c_\lambda \mathbb{C}[S_n]c_\mu.$$

Последнее пространство равно нулю при $\lambda > \mu$ по лемме 0.2. и одномерному если $\lambda = \mu$ по леммам 0.1. и 0.3. Следовательно, V_λ неприводимы, и V_λ не изоморфно V_μ , если $\lambda \neq \mu$. Поскольку количество разбиений равно количеству классов сопряженности в S_n , представления V_λ исчерпывают все неприводимые представления S_n . Теорема доказана.

Пример 2.23. В этом примере неприводимые представления S_3 будут получены в соответствии с введенной выше теорией. Поскольку S_3 содержит три класса сопряженности, будет найдено три неприводимых представления. Сначала определите классы сопряженности S_3 , которые должны идентифицировать разбиения $n = 3$ на положительные целые числа:

- 3
- 2 + 1
- 1 + 1 + 1

Затем нарисуем соответствующие диаграммы Юнга.

- $\lambda = (3)$:

- $\lambda = (2, 1)$:

- $\lambda = (1, 1, 1)$:

Теперь выполняем заполнение, чтобы найти стандартные таблицы Юнга для каждого класса сопряженности.

- $\lambda = (3)$:

- $\lambda = (2, 1)$:

$$\begin{array}{|c|c|} \hline 1 & 2 \\ \hline 3 & \\ \hline \end{array} \quad \text{или} \quad \begin{array}{|c|c|} \hline 1 & 3 \\ \hline 2 & \\ \hline \end{array}$$

- $\lambda = (1, 1, 1)$:

$$\begin{array}{|c|} \hline 1 \\ \hline 2 \\ \hline 3 \\ \hline \end{array}$$

Для разбиения $\lambda = (2, 1)$ найдены две различные стандартные таблицы Юнга. На самом деле неприводимое представление, полученное из некоторой диаграммы Юнга, не зависит от заполнения. Это станет ясно при вычислении характера неприводимого представления, который будет зависеть только от класса сопряженности симметрической группы, т.е. от диаграммы Юнга, но не от заполнения.

Следующим шагом является определение двух подгрупп в S_3 для каждой таблицы Юнга и введение соответствующих элементов в групповой алгебре.

- $\lambda = (3)$:

$$P_{(3)} = S_3 \quad , \quad Q_{(3)} = \{1\}$$

$$a_{(3)} = \sum_{\sigma \in S_3} e_{\sigma} \quad , \quad b_{(3)} = e_1$$

- $\lambda = (2, 1)$, для выбора канонической таблицы Юнга:

$$P_{(2,1)} = \{1, (12)\} \quad , \quad Q_{(2,1)} = \{1, (13)\}$$

$$a_{(2,1)} = e_1 + e_{(12)} \quad , \quad b_{(2,1)} = e_1 - e_{(13)}$$

- $\lambda = (1, 1, 1)$:

$$P_{(1,1,1)} = \{1\} \quad , \quad Q_{(1,1,1)} = S_3$$

$$a_{(1,1,1)} = e_1 \quad , \quad b_{(1,1,1)} = \sum_{\sigma \in S_3} \text{sgn}(\sigma) e_{\sigma}$$

Определяем симметризаторы Юнга и получаем неприводимое представление V_λ для каждого разбиения λ согласно теореме 2.18.

- $\lambda = (3)$:

$$\begin{aligned} c_{(3)} &= a_{(3)} \cdot b_{(3)} = \sum_{\sigma \in S_3} e_\sigma \rightarrow V_{(3)} = \mathbb{C}S_3 \cdot c_{(3)} = \mathbb{C}\{e_\tau : \tau \in S_3\} \cdot \sum_{\sigma \in S_3} e_\sigma = \\ &= \mathbb{C} \left\{ \sum_{\sigma \in S_3} e_{\tau\sigma} : \tau \in S_3 \right\} = \mathbb{C} \left\{ \sum_{\sigma' \in S_3} e_{\sigma'} : \tau \in S_3 \right\} = \mathbb{C} \sum_{\sigma' \in S_3} e_{\sigma'} \end{aligned}$$

Это тривиальное представление, поскольку любой $\tau \in S_3$ действует тривиально на $V_{(3)}$:

- $\lambda = (2, 1)$:

$$\begin{aligned} c_{(2,1)} &= (e_1 + e_{(12)}) \cdot (e_1 - e_{(13)}) = e_1 + e_{(12)} - e_{(13)} - e_{(132)} \\ &\rightarrow V_{(2,1)} = \mathbb{C}S_3 \cdot c_{(2,1)} \end{aligned}$$

Симметризатор Юнга действует на каждый базисный вектор групповой алгебры умножением справа:

$$\begin{aligned} e_1 \cdot c_{(2,1)} &= c_{(2,1)} \\ e_{(12)} \cdot c_{(2,1)} &= e_{(12)1} + e_{(12)(12)} - e_{(12)(13)} - e_{(12)(132)} = e_{(12)} + e_1 - e_{(132)} - \\ &- e_{(13)} = c_{(2,1)} \\ e_{(13)} \cdot c_{(2,1)} &= e_{(13)} + e_{(123)} - e_1 - e_{(12)} \\ e_{(23)} \cdot c_{(2,1)} &= e_{(23)} + e_{(132)} - e_{(123)} - e_{(12)} \\ e_{(123)} \cdot c_{(2,1)} &= e_{(123)} + e_{(13)} - e_{(23)} - e_1 = e_{(13)} \cdot c_{(2,1)} \\ e_{(132)} \cdot c_{(2,1)} &= e_{(132)} + e_{(23)} - e_{(12)} - e_{(123)} = e_{(23)} \cdot c_{(2,1)} \\ &\rightarrow V_{(2,1)} = \mathbb{C}\{c_{(2,1)}, e_{(13)} \cdot c_{(2,1)}, e_{(23)} \cdot c_{(2,1)}\} = \mathbb{C}\{c_{(2,1)}, e_{(23)} \cdot c_{(2,1)}\} \end{aligned}$$

$$\text{since } c_{(2,1)} + e_{(23)} \cdot c_{(2,1)} = -e_{(13)} \cdot c_{(2,1)},$$

то есть $V_{(2,1)}$ — двумерное неприводимое представление S_3 . Это неприводимое представление часто называют стандартным представлением S_3 .

- $\lambda = (1, 1, 1)$:

$$\begin{aligned}
c_{(1,1,1)} &= \sum_{\sigma \in S_3} \operatorname{sgn}(\sigma) e_\sigma \rightarrow V_{(1,1,1)} = \mathbb{C} S_3 \cdot c_{(1,1,1)} = \mathbb{C} \left\{ \sum_{\sigma \in S_3} \operatorname{sgn}(\sigma) e_{\tau\sigma} : \tau \in S_3 \right\} = \\
&= \mathbb{C} \left\{ \operatorname{sgn}(\tau) \sum_{\sigma' \in S_3} \operatorname{sgn}(\sigma') e_{\sigma'} : \tau \in S_3 \right\} = \mathbb{C} \sum_{\sigma' \in S_3} \operatorname{sgn}(\sigma') e_{\sigma'}
\end{aligned}$$

Мы получили знакопеременное представление S_3 , поскольку любой $\tau \in S_3$ действует на $V_{(1,1,1)}$ умножением своего знака:

$$\tau \cdot \sum_{\sigma \in S_3} \operatorname{sgn}(\sigma) e_\sigma = \sum_{\sigma \in S_3} \operatorname{sgn}(\sigma) e_{\tau\sigma} = \operatorname{sgn}(\tau) \sum_{\sigma' \in S_3} \operatorname{sgn}(\sigma') e_{\sigma'}$$

Действительно, все полученные симметризаторы Юнга идемпотентны:

$$c_{(3)}^2 = \sum_{\sigma \in S_3} e_\sigma \cdot \sum_{\tau \in S_3} e_\tau = \sum_{\sigma \in S_3} \sum_{\tau \in S_3} e_{\sigma\tau} = \sum_{\sigma \in S_3} \sum_{\sigma' \in S_3} e_{\sigma'} = 6 \cdot c_{(3)}$$

$$c_{(2,1)}^2 = (e_1 + e_{(12)} - e_{(13)} - e_{(132)}) \cdot (e_1 + e_{(12)} - e_{(13)} - e_{(132)}) = 3 \cdot c_{(2,1)}$$

$$\begin{aligned}
c_{(1,1,1)}^2 &= \left(\sum_{\sigma \in S_3} \operatorname{sgn}(\sigma) e_\sigma \right) \cdot \left(\sum_{\tau \in S_3} \operatorname{sgn}(\tau) e_\tau \right) = \sum_{\sigma \in S_3} \sum_{\tau \in S_3} \operatorname{sgn}(\sigma\tau) e_{\sigma\tau} = \\
&= \sum_{\sigma \in S_3} \sum_{\sigma' \in S_3} \operatorname{sgn}(\sigma') e_{\sigma'} = 6 \cdot c_{(1,1,1)}
\end{aligned}$$

Как обозначено в лемма 2.21 как $c_\lambda^2 = \frac{n!}{\dim V_\lambda} c_\lambda$, $\frac{n!}{\dim V_\lambda}$ зависит от диаграммы Юнга λ . Фактически для обозначения λ класса сопряженности S_n .

3 Диэдральная группа D_n

Это группа вращений и симметрии плоскости, сохраняющих правильный многоугольник с n сторонами. Она содержит n вращений, которые образуют подгруппу, изоморфную C_n , и n симметрии. Порядок ее равен $2n$. Если обозначить через r вращение на угол $\frac{2\pi}{n}$ и через s какую-нибудь симметрию, то имеют

место такие соотношения:

$$r^n = 1, \quad s^2 = 1, \quad srs = r^{-1}.$$

Каждый элемент группы D_n однозначно записывается либо в виде r^k , $0 \leq k \leq n-1$ (если он принадлежит C_n), либо в виде sr^k , $0 \leq k \leq n-1$ (если он не принадлежит C_n). Заметим, что соотношение $srs = r^{-1}$ влечет за собой соотношение $sr^k s = r^{-k}$, откуда $(sr^k)^2 = 1$.

Реализация D_n в виде группы движений трехмерного пространства.

Существует несколько реализаций.

1. Обычная реализация (традиционное обозначение D_n). Вращения реализуются как вращения вокруг осп Oz , а симметрии — как симметрии относительно n прямых в плоскости Oxy . Эти прямые образуют между собой углы, равные $\frac{\pi}{n}$.

2. Реализация посредством группы C_{nv} . Здесь вместо симметрии относительно *прямых* в плоскости Oxy берутся симметрии относительно *плоскостей*, проходящих через ось Oz .

3. Группа D_{2n} может быть реализована как группа D_{nh} .

Неприводимые представления группы D_n ($n \geq 1$ четное).

Прежде всего имеется 4 представления степени 1, которые сопоставляют элементам r и s числа ± 1 всеми возможными способами. Их характеры $\psi_1, \psi_2, \psi_3, \psi_4$ задаются следующей таблицей:

	r^k	sr^k
ψ_1	1	1
ψ_2	1	-1
ψ_3	$(-1)^k$	$(-1)^k$
ψ_4	$(-1)^k$	$(-1)^{k+1}$

Перейдем к описанию представлений степени 2. Положим $w = e^{2\pi i/n}$, и пусть k — произвольное целое число. Определим представление ρ^h группы D_n , полагая

$$\rho^h(r^k) = \begin{pmatrix} w^{hk} & 0 \\ 0 & w^{-hk} \end{pmatrix}, \quad \rho^h(sr^k) = \begin{pmatrix} 0 & w^{-hk} \\ w^{hk} & 0 \end{pmatrix}.$$

Непосредственно проверяется, что это действительно *представление*. Оно зависит только от класса h по модулю n . Более того, представления ρ^h и ρ^{n-h} изоморфны. Следовательно, можно предполагать, что $0 \leq h \leq n/2$. Случаи $h = 0$ и $h = n/2$ нам не интересны, так как им соответствуют приводимые представления. Напротив, при $0 < h < n/2$ представление ρ^h *неприводимо*: действительно, поскольку $w^h \neq w^{-h}$, единственными инвариантными прямыми относительно $\rho^h(r)$ будут оси координат, но они не инвариантны относительно $\rho^h(s)$. Аналогичные рассуждения показывают, что все эти представления попарно неизоморфны. Соответствующие им характеры задаются формулами

$$\chi_h(r^k) = w^{hk} + w^{-hk} = 2 \cos \frac{2\pi hk}{n},$$

$$\chi_h(sr^k) = 0.$$

Неприводимые представления степени 1 и 2, построенные выше, исчерпывают все *неприводимые представления* группы D_n (с точностью до изоморфизма). В самом деле, сумма квадратов их степеней равна $4 \times 1 + \left(\frac{n}{2} - 1\right) \times 4 = 2n$, а это, как известно, порядок группы D_n .

Пример 2.24. Группа D_6 имеет 4 представления степени 1 с характерами $\psi_1, \psi_2, \psi_3, \psi_4$ и два неприводимых представления степени 2 с характерами χ_1 и χ_2 .

Неприводимые представления группы D_n (n нечетное).

Имеется только 2 представления степени 1 с характерами ψ_1 и ψ_2 , указанными в следующей таблице:

	r^k	sr^k
ψ_1	1	1
ψ_2	1	-1

Представления же ρ^h степени 2 определяются теми же формулами, что и в случае четного n . При $0 < h < n/2$ они неприводимы и попарно неизоморфны (заметим, что условие $h < n/2$, поскольку n нечетно, можно записать также в виде $h \leq n - 1/2$). Формулы для характеров остаются теми же.

Указанными представлениями исчерпываются *все неприводимые представления* группы D_n , так как сумма квадратов их степеней равна $2 \times 1 + \frac{n-1}{2} \times 4 = 2n$, что равно порядку группы D_n .

3 Симметризатор Юнга

По поводу общего понятия полунормального представления см. [28]. В этом разделе я сформулирую его для S_k в удобных терминах (см. [26]).

Пусть S_k — симметрическая группа на k символах, $e_{ij} \in S_k$ транспозиция. Элементы Юциса — Мёрфи определяются следующим образом (см. [22], [25]):

$$x_1 = 0, \quad x_2 = e_{12}, \quad x_3 = e_{13} + e_{23}, \dots, \quad x_k = e_{1k} + e_{2k} + \dots + e_{k-1,k}.$$

Как и в [24], обозначим Разбиения λ положительного целого числа k с диаграммой Юнга из k клеток. *Таблица Юнга формы λ* — диаграмма Юнга, соответствующая λ , заполненная целыми числами от 1 до k . Таблица называется стандартной, если заполняющие ее числа не убывают по строкам слева направо и по столбцам вниз.

Для любого разбиения λ обозначим через $\mathcal{T}(\lambda)$ множество стандартных таблиц формы λ . Для $\Lambda \in \mathcal{T}(\lambda)$ и $1 \leq p \leq k$, положим $c_\Lambda(p) = j - i$, где (i, j) — слот в Λ , занятый p .

Теорема 3.1. ([25], [26], [28]). Пусть S^λ — неприводимое представление S_k , соответствующее разбиению λ . Тогда в S^λ существует общий собственный базис для элементов Юциса — Мёрфи $x_1, \dots, x_k$; базис может быть проиндексирован элементами $\mathcal{T}(\lambda)$ следующим образом:

$$x_p v_\Lambda = c_\Lambda(p) v_\Lambda, \quad \text{для всех } \Lambda \in \mathcal{T}(\lambda) \text{ и } 1 \leq p \leq k.$$

Частично упорядочим разбиения по *преобладанию*, т.е., Положим

$$\mu \geq \lambda \iff \sum_{i=1}^l \mu_i \geq \sum_{i=1}^l \lambda_i \quad \text{для } l = 1, 2, \dots.$$

Пусть Λ_c будет таблицей Юнга формы λ , последовательно заполненной вдоль столбцов (отсюда и нижний индекс) слева направо. Набор

$$\kappa_{\Lambda_c} = \prod_{i=1}^k (j - x_i), \quad (3.1)$$

где j — номер столбца, занятого i . Поскольку элементы $x_1, \dots, x_k$ попарно коммутируют, порядок множителей в (3.1) не имеет значения.

Пример 3.2. Для

$$\Lambda_c = \begin{array}{ccc} 1 & 4 & 7 \\ 2 & 5 & 8 \\ 3 & 6 & \end{array}$$

мы имеем

$$\kappa_{\Lambda_c} = 1 \cdot (1 - x_2)(1 - x_3)(2 - x_4)(2 - x_5)(2 - x_6)(3 - x_7)(3 - x_8).$$

Теорема 3.3. Пусть S^μ — неприводимое представление S_k соответствует разбиению μ из k . Тогда

- i) $\kappa_{\Lambda_c}(S^\mu) = 0$ если $\mu > \Lambda_c$;
- ii) $\kappa_{\Lambda_c}(v_\Lambda) = 0$ если $\Lambda_c \neq \Lambda$ для $\Lambda \in \mathcal{T}(\lambda)$ и базисные векторы v_{Λ_c} , как в теореме 3.1;
- iii) $\kappa_{\Lambda_c}(v_{\Lambda_c}) = 1^{\lambda_1} 2^{\lambda_2} \dots n^{\lambda_n} v_{\Lambda_c}$, где $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_n$ ненулевые целые числа разбиения λ .

Доказательство. Пусть $\mu \geq \lambda$ и Λ — стандартная таблица формы μ ; пусть $v_\lambda \in S^\mu$ — соответствующий вектор для полунормального базиса. Если $\Lambda \neq \Lambda_c$, то существует j такое, что j — столбцы таблиц Λ и Λ_c различны, а все столбцы с меньшими номерами идентичны. Поскольку порядки таблиц совпадают и $\mu \geq \lambda$, то, $\mu'_j \leq \lambda'_j$ (это длины j -го столбца таблиц Λ и Λ_c соответственно).

Пусть p — наименьшее из чисел j -го столбца матрицы Λ (такое число существует, поскольку $\Lambda \neq \Lambda_c$ и $\mu'_j \leq \lambda'_j$). Поскольку Λ является стандартным, слот, который занимает p , равен $(1, j + 1)$. Следовательно,

$$x_p v_\Lambda = c_\Lambda(p) v_\Lambda = (j + 1 - 1) v_s = j v_\Lambda, \quad \text{т.е., } (j - x_p) v_\Lambda = 0.$$

Поскольку $j - x_p$, входит κ_{Λ_c} как фактор, $\kappa_{\Lambda_c} v_{\Lambda} = 0$. Это доказывает i) и ii). Чтобы доказать iii), заметим, что

$$(j - x_p)v_{\Lambda_c} = (j - (j - i))v_{\Lambda_c} = iv_{\Lambda_c},$$

где i — номер строки, занятой x_p . Это доказывает iii). $\square$

Лемма 3.4. Пусть $p < k$ и S_p рассматривается как подгруппа группы S_k , сохраняющая все символы, кроме первых p . Пусть $U - S_k$ — модуль, ε — нетривиальное одномерное представление и $b = \sum_{\sigma \in S_p} \varepsilon(\sigma)\sigma$, где $\varepsilon(\sigma)$ обозначает знак (sign) σ . Пусть $v \in U$ — нулевой вектор, фиксированный транспозиция e_{lk} для $l \leq p$. Тогда

$$b\left(\sum_{i \in S_p} e_{ik}\right)v = bv.$$

Доказательство. Пусть $P = \{1, \dots, p\}$. Тогда

$$\begin{aligned} b\left(\sum_{i \in P} e_{ik}\right)v &= b\left(\sum_{i \in P} e_{ik}\right)e_{lk}v \\ &= b\left(1 + \sum_{i \in P \setminus \{l\}} e_{ik}e_{kl}\right)v = b\left(1 + \sum_{i \in P \setminus \{l\}} e_{li}e_{ik}\right)v \\ &= b\left(1 - \sum_{i \in P \setminus \{l\}} e_{ik}\right)v = b\left(2 - \sum_{i \in P} e_{ik}\right)v; \end{aligned}$$

следовательно, $b\left(\sum_{i \in P} e_{ik}\right)v = bv$. $\square$

Следствие 3.5. Пусть R_{Λ_c} и C_{Λ_c} — стабилизаторы строки и столбца таблицы Λ_c ; пусть $U - S_k$ — модуль, а $v \in U$ — ненулевой R_{Λ_c} — инвариантный вектор. Набор $b_{\Lambda_c} = \sum_{\sigma \in C_{\Lambda_c}} \varepsilon(\sigma)\sigma$. Тогда $\kappa_{\Lambda_c} v = b_{\Lambda_c} v$.

Доказательство. Индукция по количеству столбцов в Λ_c . Если Λ_c состоит из одного столбца, то индукцией по k легко проверяется тождество

$$(1 - e_{12})(1 - e_{13} - e_{23}) \cdots (1 - e_{1k} - \cdots - e_{k-1,k}) = \sum_{\sigma \in S_k} \varepsilon(\sigma)\sigma.$$

Итак, для одного столбца утверждение верно.

Пусть таблица Λ_c состоит из n столбцов $\Lambda_1, \dots, \Lambda_n$; пусть Λ_c^* будет получено из Λ_c удаления последнего столбца. Тогда

$$\begin{aligned} \kappa_{\Lambda_c} v &= \kappa_{\Lambda_c^*} \prod_{i \in \Lambda_n} (n - x_i) v = \prod_{i \in \Lambda_n} (n - x_i) \cdot \kappa_{\Lambda_c^*} v \\ &= (\text{по индукции}) = \prod_{i \in \Lambda_n} (n - x_i) \cdot b_{\Lambda_c^*} v = b_{\Lambda_c^*} \prod_{i \in \Lambda_n} (n - x_i) v. \end{aligned}$$

Пусть $i \in \Lambda_n$; тогда

$$b_{\Lambda_c^*} (n - x_i) v = b_{\Lambda_c^*} (n - \sum_{\sigma \in \Lambda_1} e_{\alpha i} - \sum_{\sigma \in \Lambda_2} e_{\alpha i} - \dots - \sum_{\sigma \in \Lambda_n, \alpha < i} e_{\alpha i}) v.$$

По лемме 3.4 $b_{\Lambda_c^*} (\sum_{\sigma \in \Lambda_j} e_{\alpha i}) v = b_{\Lambda_c^*} v$ для $j = 1, \dots, n-1$, поэтому $b_{\Lambda_c^*} (n - x_i) v = b_{\Lambda_c^*} (1 - \sum_{\alpha \in \Lambda_n, \alpha < i} e_{\alpha i}) v$. Следовательно, если $\Lambda_n = \{i, i+1, \dots, i+l\}$, тогда

$$\begin{aligned} \kappa_{\Lambda_c} v &= b_{\Lambda_c^*} (1 - e_{i, i+1}) (1 - e_{i, i+2} - e_{i+1, i+2}) \dots (1 - e_{i, i+l} - \dots - e_{i+l-1, i+l}) v \\ &= b_{\Lambda_c^*} \left(\sum_{\sigma \in \Lambda_n} \varepsilon(\sigma) \sigma \right) v = b_{\Lambda_c} v. \end{aligned}$$

□

Таким образом, если $v = \sum_{\sigma \in R_{\Lambda_c}} \sigma = a_{\Lambda_c}$, то

$$c_{\Lambda_c} = b_{\Lambda_c} a_{\Lambda_c} = \kappa_{\Lambda_c} a_{\Lambda_c},$$

т.е. мы выразили симметризатор Юнга c_{Λ_c} как $\kappa_{\Lambda_c} a_{\Lambda_c}$.

Заключение

Теория *представлений групп* занимается классификацией гомоморфизмов абстрактной группы G в группы линейных преобразований или группы матриц. В этой работе развивалась теория представлений конечных групп в конечномерных векторных пространствах.

В работе мы вводили основные определения теории представлений групп и приводили примеры для их иллюстрации. А еще мы говорили о характерах представлений, лемме Шура и т.д. Еще мы изучали неприводимые представления симметрической группы S_n основываясь на технике симметризаторов Юнга.

Изучив основы теории представления групп и неприводимые представления симметрической группы был разработан новый метод получения симметризатора Юнга для симметрической группы.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Головина Л.И. Линейная алгебра и некоторые ее приложения / Л.И. Головина. - М: Наука, 1985. - 393 с.
2. Желобенко Д.П. Введение в теорию представлений / Д.П. Желобенко. - М: Издательство «Факториал Пресс», 2001. — 136 с.— ISBN 5-88688-053-4
3. Наймарк М.А. Теория представлений групп / М.А. Наймарк., 1975. - 564 с.
4. Прасолов В.В. ЗАДАЧИ И ТЕОРЕМЫ ЛИНЕЙНОЙ АЛГЕБРЫ / В.В. Прасолов. – М: Наука, Изд. фирма "Физ.-мат. лит", 1996. 303 с.
5. Серр Ж.П. Линейные представления конечных групп / Ж.П. Серр. -М: Мир, 1970. - 132 с.
6. Мурнаган Ф.Д. Теория представлений групп / Ф.Д. Мурнаган. - М: Наука, 1950. - 392 с.
7. Винберг Э.Б. ЛИНЕЙНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ГРУПП / Э.Б. Винберг. - М: наука, 1985. 144 с.
8. Goldrei. D.C. Classic set theory: For guided independent study / D.C. Goldrei. - Open University - UK: Springer, 1996. p.296.
9. Fulton W.E., Harris J.D. Representation Theory: A First Course / W.E. Fulton, J.D. Harris. - USA: Springer, 1999. p.551.
10. G de B. Ro binson. Representation Theory of the Symmetric Group. - Canada : University of Toronto press, 1961. - p.204.
11. Rosengren H. Representations of the symmetric group / H. Rosengren. - Sweden: University of Gothenburg, 2015. - p.14.
12. James G. The Representation Theory of the Symmetric Groups / G. James. - New York: Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 1978. - p.162.

13. Green J.A. Sets and Groups : A First Course in Algebra / J.A. Green. - Coventry - UK: Springer Netherlands. 1988. p.267.
14. Serre J.P., Scott L. L. Linear Representations of Finite Groups / J.P. Serre, L. L. Scott. - New York: Springer, 1977. - p.170.
15. Song H.J. Lectures on Representation Theory / H.J. Song. - Hong Kong: World Scientific Publishing Company, 2000. - p.197.
16. Jacobson. N. Basic algebra II. (2nd ed.) / N. Jacobson. - New York: Dover Publications, 2009. - p.703.
17. Pavel Etingof, Oleg Golberg, Sebastian Hensel, Tiankai Liu, Alex Schwendner, Dmitry Vaintrob, Elena Yudovina, with historical interludes by Slava Gerovitch: Introduction to Representation Theory. - Providence - United States of America: American Mathematical Society, 2011. - p.230.
18. Morel S. Representation theory / S. Morel. -Princeton: Princeton University, 2018. - p.353.
19. Silberstein T.C., Scarabotti F., Tolli F. Representation Theory of the Symmetric Groups : the Okounkov-Vershik Approach, Character Formulas, and Partition Algebras / T.C. Silberstein, F. Scarabotti, F. Tolli. -Cambridge - UK: Cambridge University Press, 2010. p.430.
20. Fulton W. and Harris J. Representation Theory. A First Course / W. Fulton and J. Harris. - New York: Springer. 1991. p.285.
21. William Fulton. Young tableaux : with applications to representation theory and geometry. -Cambridge - UK: Cambridge University Press, 1997. - p.260.
22. [Ju1] Jucys A., Symmetric polynomials and th center of the symmetric group ring, Report Math. Phys. 5, 1974, 107-112. MR 54:7597
23. [Ju2] Jucys A., Factorization of Young's projection operators for symmetric groups, Litovsk. Fiz. Sb. 5, 1971, 1-10. MR 44:7851

24. [Ma] Macdonald I., *Symmetric function and Hall polynomials*, Oxford Univ. Press, 1995. MR **96h**:05207
25. [Mu] Murphy G., A new construction of the Young seminormal representation of the symmetric group, *J. Algebra* 69, 1981, 287-291. MR **82h**:20014
26. [OV] Okunkov A. and Vershik A., A new approach to representation theory of symmetric groups. *Selecta Math.*, new series, 2, no. 4, 1996, 581-605. MR **99g**:20024
27. [Pe] Penkov I., Characters of typical irreducible representation of finite dimensional $\mathfrak{q}(n)$ -modules (Russian), *Funktsional. Anal. i Prilozhen.* 20, no. 1, 1986, 37-45. MR **87j**:17033
28. [R] Ram A., Seminormal representation of Weyl groups and Iwahori-Hecke algebras, *Proc. London Math. Soc.* (3), 75, 1997, 99-133. MR 98d:20007
29. [W] Weyl H., *Classical groups, their invariants and representations*, Princeton Univ. Press, Princeton, 1939 MR **1**:42c